

Italian Occurrences of 'molto gravissima' and 'molto gravissimo': The Italian "hyper-superlative"'s Trajectory from Acceptability (13th to 16th centuries) to Banishment

Ephraim Nissan and Giorgio Marchetti

MAY 15, 2026

Abstract

This article traces the historical trajectory of the Italian “superlative of the superlative”, with a focus, here, on the forms *molto gravissimo* and *molto gravissima*. The trajectory was from widespread acceptability in medieval and early Renaissance Italian to later stigmatisation and exclusion from the normative language. Through a philological survey (which we keep appealing and readable) of texts from the 13th to the 16th century, the study documents how the Latin-derived suffix *-issimo* could be further intensified by popular adverbs such as *molto* or *assai*, producing reinforced superlatives that were neither rare nor marginal. Significant occurrences are examined in the Tuscan translation of Albertano of Brescia’s Latin treatises, in Leon Battista Alberti’s *I libri della famiglia*, and in a Valtellinese list of miracles dated 1493–1494. Our present study considers the sporadic survival of the construction in modern Italian, typically in humorous, substandard, or metalinguistic contexts, including a television sketch by the famous 1960s comedians Sandra Mondaini and Raimondo Vianello. Drawing on (among others) Giovanni Nencioni’s reflections on the historical tightening of grammatical norms, the article argues that the “hypersuperlative” was

once a legitimate expressive resource of Italian, later suppressed by prescriptive standardisation but never entirely extinguished in actual usage.

Contents

Abstract

1. Introduction
2. A TV comedy sketch of Sandra Mondaini and Raimondo Vianello
3. An occurrence of *molto gravissima* in the book of “family conversation” by Leon Battista Alberti
4. A Journal volume of 1893, and a Valtellinese list of miracles from the 1490s
5. Gerhard Rohlfs attributed *molto gravissimo* to Albertanus of Brescia
6. Giovanni Nencioni’s explanation of how the phenomenon (which combines a Latinate superlative with a popularistic superlative) transitioned from accepted usage, to unacceptability
7. One finds *molto gravissimo* as the title (and initial words) of an English-language jazz song by Alain Pizzolato, a French lyricist and songwriter
8. One finds *questo facto è molto gravissimo* in Soffredi del Grazia’s *volgarizzamento* (Tuscan translation) of a Latin moral treatise by Albertanus of Brescia (Albertanus Brixianus, Albertano da Brescia)
9. Superlatives formed out of other than an adjective
10. What Bruno Migliorini’s history of the Italian language states about the superlative of the superlative in the Duecento (13th century), Trecento (14th century), and Quattrocento (15th century)
11. Lionardo Salviati
12. Derivations of the type ARCI+adjective+ISSIMO in Bergantini’s dictionary of 1745
13. ARCI+departicipialnoun+augmentative+pejorative+ISSIMO in the entry ARCI-SCIOPERATONACCISSIMO, ‘super-extra-bloody-mega-slacker’ for one who shuns work, in Bergantini’s dictionary of 1745
14. How Bray’s *La grammatica italiana* puts it
15. When the applying the superlative or the comparative to the superlative ceased to be acceptable (and a philological mystery clarified)
16. Concluding remarks

1. Introduction

Up to the end of the 16th century, the (now long banished) syntax forming a superlative of the superlative was accepted. One can find a flurry of examples. There is an occurrence of *molto gravissimo* (the popularistic superlative with *molto* being applied to the Latinate suffixal superlative formed with *-issim-*) in Soffredi del Grazia’s Tuscan translation (of 1278, edited by Sebastiano Ciampi) of a Latin treatise by Albertano of Brescia (c. 1195 – c. 1251); an earlier Tuscan version had been made (in Paris in 1268) by Andrea of Grosseto (but some codes are damaged). These were researched by the

philologist (and important professor of chemical pharmacology) Francesco Selmi (1817–1881). Andrea was deliberately not using the Grossetan dialect; he referred to the language of his vulgarisation as “italic”. One finds *molto gravissima*, in the feminine, in a list of miracles ascribed to the Madonna from the 1490s, in documents on parchment from Valtellina. That document was published in an article in the *Periodico Storico Comense*, Vol. 10, of 1893, and that volume contains an unrelated reference to the medieval Albertano de Canio, archpriest of St Laurence church in Chiavenna (in the Valchiavenna Alpine area: Chiavenna is north of Lake Como, Valchiavenna is north and northwest of that lake, whereas Valtellina is to the east of the northern tip of the lake). Clearly an obscure character, whereas the writings of Albertano of Brescia (in the original Latin, or in translations to a number of European or Italian vernaculars) were influential. In the 15th century, one also finds Leon Battista Alberti using *molto gravissima* in a moral treatise (he is best known as an architect). Just as Albertano went out of fashion as a personal name, so did the “hypersuperlative” syntax come to be normatively spurned. One does come across occurrences from the 20th and 21st century, either with humorous intent, or because individuals with substandard mastery of Italian who are now able to post their texts on the Web, or to be quoted on the Web, happened to resort to that now ungrammatical reinforcement of the superlative. However, as Bruno Migliorini had pointed out, there had been a period of time, at least from the 13th century to the 16th included, when the superlative of the superlative was permitted.

2. A TV comedy sketch of Sandra Mondaini and Raimondo Vianello

If anybody in Italy’s school system was to write, by way of a superlative of the superlative of an adjective for ‘severe’, *molto gravissima*, he or she would get a very bad mark. Or then, one finds it occurring in a video clip of the very popular TV comedians Sandra Mondaini (1931 – September 2010) and Raimondo Vianello (1922 – April 2010, married Sandra in 1962). Let us state right away, why, in an article in linguistics, we are using a particular comedy sketch of that couple. What is the linguistic, indeed, sociolinguistic point? Raimondo Vianello tells over the phone a lady he barely knows, but whom he fancies, that the situation is quite serious (“gravissima”), or “rather, very quite serious, as you would say” (“anzi, *molto gravissima*, come dice Lei”). This clearly indicates to the viewers that the lady he is phoning is quite poorly educated.

In the sketch now at <https://www.facebook.com/watch/?v=637092475807810>, Raimondo Vianello is told by his wife, Sandra Mondaini, that at the city’s registry office, there is no record they are married, so by law, they are unmarried, and they must do something. Raimondo Vianello phones right away a lady he is courting, but of whom he knows very little, and tells her “È successa una cosa gravissima. Anzi, molto gravissima, come direbbe Lei” (“Something quite serious has happened. Actually, very quite serious, as you would rather say”): so Vianello is using *molto gravissima* metalinguistically, by admittedly imitating how his interlocutor would, he assumes, would express herself (this clearly indicates to the viewers that the lady he is phoning is quite poorly educated). He urges that other lady that, given that “Mia moglie! Mia moglie non è più un problema!” (“My wife! My wife is no longer a problem!”) , they

should meet. But then, disappointed, he says: “Ah, Lei il marito ce l’ha ancora” (“Oh, you, you still have your husband”).

So let us recapitulate. Apparently, Sandra Mondaini has just returned from the Registry Office.- She tells Raimondo Vianello that they do not appear as being married. *She* is upset and theatrical (as usual with that actress), and exclaims something dramatic. But the punchline is his. Raimondo, instead of comforting her, rushes to the double bed, grabs the phone, and calls another woman. And, in a perfect Vianello twist, he corrects her imagined ignorance by saying “molto gravissima”, which is what she, being ignorant, would supposedly say (thus, also conveying the point that the situation is even *beyond* being very serious). The other woman replies that she is still married — which collapses his plan. This is classic Mondaini-Vianello: her *theatrical panic*, his *dry opportunism*, and the final *comic reversal*.

In the sketch considered, in character for his dry, self-important persona, Vianello is patronising towards the second woman, even as he is courting her. He tells that other lady (while sitting on his wife’s bed!) that he expects her to say something ungrammatical, and he says it. There is a double function of this move of his. He is being patronising to her, while showing us he does not mind his intellect, only, presumably, her good looks. But he also conveys to viewers the notion that he is telling her that the situation is suited by something even stronger than the superlative.

Whereas his wife as dramatised tries to convey a sense of urgency to remedy a legal situation concerning their mutual status which she had just discovered and which she

finds intolerable, he, Vianello, is gladly excited at the opportunity. His wife saw a superlatively inconvenient situation that has to be redressed immediately. He sees a superlatively exciting situation that he should be quick to seize. It's pure Vianello: pedantic, opportunistic, and wrong in a way that reveals his own vanity.

We had to go over this again, so as not to flatten something that is considerably layered. In being patronising, he *pre-attributes* an ungrammatical form to the other woman — he “quotes” the kind of thing he expects her to say, and in doing so, he's the one who actually utters the malformed *molto gravissima*. The error is framed as *hers*, but performed by *him*. There is a double function of the move. Toward her, the second woman: he is not quite implicitly saying, “You're the sort of person who would say something like this”, reducing her to a pretty ignoramus whose language he can correct while still desiring her. And toward us (the viewers): he signals that the situation exceeds even the normal superlative — so extreme that it “needs” a super-superlative (which would be beneath his persona to use himself, but she, who would be unself-conscious at being ungrammatical, can be expected to utter. But it is he who utters it at her). The ungrammaticality becomes an index of excess: the situation is beyond grammar, beyond norms.

A still from the TV comedy episode of Sandra Mondaini and Raimondo Vianello: she is telling him they must do something by way of a remedy, because it turned out that officially they are not recorded as being a married couple.

A subsequent still from the TV comedy episode of Sandra Mondaini and Raimondo Vianello: he does take action, but quite unlike his wife intended him to. She was his wife in real life, but the situation is obviously comedic fiction.

Note that Vianello is addressing the woman he wants to marry (now that he is officially unmarried), by using the deferential third person singular (*Lei*, not *tu*). Note, in this still, that the husband is sitting on a double bed, so his seeking another wife is all the more outrageous towards his heretoforth wife. There is an asymmetry of perception: Mondaini sees a *superlatively inconvenient* situation — her marriage has evaporated in the records; it must be fixed. Vianello sees a *superlatively exciting* situation — bureaucratic erasure as erotic opportunity. Her crisis is his chance. Mondaini's body broadcasts urgency and repair. Vianello's body and face broadcasts opportunistic delight. Vianello uttering “molto gravissima” functions as a fake quote from the other woman, a patronising projection, and a visual marker that he's linguistically and morally overstepping. The key is that Mondaini and Vianello are not just in different emotional registers — they are in opposite moral geometries around the same event.

Facebook

<https://www.facebook.com> › reel [Translate this result](#)

Sandra/Raimondo | By Mondo News - Facebook

Eh sì Valeria è successa una cosa gravissima. Anzi molto gravissima come direbbe lei ma non sto scherzando. Valeria ho bisogno di vederla subito. Sì sì dobbiamo vederci. Sì sì no no. Non dobbiamo ...

Mondaini used “*gravissima*” with a sense of concerned urgency”, whereas Vianello ascribes to his second interlocutor “*molto gravissima*”, supposedly conveying a degree that exceeds the superlative (in English, one would say: “it’s beyond very serious”), and yet Vianello’s mood is jovial and full of appetite.

 Facebook
<https://www.facebook.com> › reel [Translate this result](#)

#casavianello #ilbellodelcinema | Ilbellodelcinema | Facebook

17 Sep 2025 · Sono Raimondo Vianello eh sì Valeria è successa una cosa gravissima anzi molto gravissima come direbbe lei ma non sto scherzando Valeria ho bisogno di vederla subito dobbiamo ...

 Facebook
<https://www.facebook.com> › reel [Translate this result](#)

Sandra/Raimondo | By Mondo News - Facebook

Eh sì Valeria è successa una cosa gravissima. Anzi molto gravissima come direbbe lei ma non sto scherzando. Valeria ho bisogno di vederla subito. Sì sì dobbiamo vederci. Sì sì no no. Non dobbiamo ...

 Facebook
<https://www.facebook.com> › reel

Rossana Ricci on Reels

Anzi molto gravissima come direbbe lei. Ma non sto scherzando. Valerio ho bisogno di vederla subito. Sì sì dobbiamo vederci. Sì sì no no. Non dobbiamo più nasconderci. Basta con l'ipocrisia. Basta con i ...

 ekuonews.it
<https://www.ekuonews.it> › dalberto-lultimo-insulto-del-governo-... [Translate this result](#)

D'Alberto: l'ultimo insulto del Governo al territorio, siamo senza il ...

18 Jun 2022 · E' un'ordinanza sulla quale puntiamo molto. Gravissima invece è la situazione derivante dalla mancata nomina del nuovo commissario. L'ennesimo schiaffo da parte del Governo al nostro ...

The latter instance, from the results of a search on the Web, has *molto* and *gravissima* juxtaposed. However, they belong to different sentences. Of course, that occurrence is not relevant for documenting the awkward syntax *molto gravissima*. In full-text information retrieval, the very possibility that such a situation would occur (namely, false positives being retrieved) is something one needs bear in mind.

In contrast, in the following three instances, we come across an occurrence from Radio Radicale of somebody expressing himself or herself ungrammatically with *molto gravissima*, and next, of somebody who uses *molto gravissima* in a mix of standard Italian and dialectal discourse. The third instance is from a website based in Brazil, even though the text is in Italian, and we find there an ungrammatical *molto gravissima*, but in all capitals, while decrying the extrajudicial execution of a senior terrorist, as part of acts of war on the part of a regular army against terrorists benefiting from state-in-a-state circumstances where the Lebanese state was unable to stand up to very powerful militias exploiting its territory (so the legalistic posture of that webpage is inappropriate):

The screenshot shows three search results for the phrase "molto gravissima".

- Radio Radicale**: [https://www.radioradicale.it/scheda/manifestazione-sfrattati ...](https://www.radioradicale.it/scheda/manifestazione-sfrattati...) [Translate this result](#)
Manifestazione sfrattati di Tor Bella Monaca (quartiere romano)
 27 Feb 1985 · E anche disoccupato e anche un'altra questione questione molto gravissima disoccupazione a Tor Bella Monaca che abbiamo cercato di risolvere ma non è venuta non è né ...
- Dove Sciare**: <https://www.dovesciare.it/forum/viewtopic.php> [Translate this result](#)
Nuovi impianti a Cervinia, Valtournanche e Zermatt
 GLI SCI IN CANTINA?????? da queste parti è una bestemmia....molto gravissima El posta sempar lu livello: sci totale Messaggi: 1621 Iscritto il: 06 ott 2005, 14:26 Località: castellanza El posta sempar lu ...
- agendadopoder.com.br**: <https://it.agendadopoder.com.br/ataque-de-drone-israelense-e...> [Translate this result](#)
Attacco israeliano a Beirut, capitale del Libano, uccide un leader di ...
 2 Jan 2024 · Questa è una cosa MOLTO GRAVISSIMA, viola la sovranità libanese e potrebbe portare a una drastica escalation, un desiderio sionista fin dall'inizio. Nell'attentato è morto Saleh Al-Aroui, vice ...

3. An occurrence of *molto gravissima* in the book of "family conversation" by Leon Battista Alberti

An occurrence from the 15th century is found in a text by a famous author, Leon Battista Alberti. Born in Genoa to a Florentine father, in 1404, he died in Rome, 1472. He studied in Padua and Bologna, lived for a while in Florence (where his father was allowed to return in 1428), and in 1431 moved to Rome, where he became a priest, and entered the service of the papal court. It was his study of ancient ruins in Rome, which motivated him to become an architect.

Leon Battista Alberti was an architect indeed (which is traditionally considered to have been his primary occupation, or rather, the one for which he is best known: he designed two churches in Mantua, and he also designed buildings in Florence and

Rimini, as well as a square in Pienza), as well as a humanist and a polymath: a theorist of painting and of architecture, a poet, a linguist, philosopher, and cryptographer.

Leon Battista Alberti's *I libri della famiglia* (The Books of the Family) are a treatise in the form of a conversation among members of the Alberti family. *I libri della famiglia* discuss education (which in his opinion, required reform), marriage, household management, and money: matters of great interest to family life. It wasn't until 1843, that this work by Alberti was printed. Alberti gave that work to his family to read, but was disappointed as some relatives even ridiculed it.

In the fourth book (*Libro Quarto*) of *I libri della famiglia*, a work written in Tuscan as a literary language, but with books bearing a Latin title (*Liber quartus familie: de amicitia*), the adjective *gravissima* occurs several times, as a search in its text available on the Web shows (https://it.wikisource.org/wiki/I_libri_della_famiglia/Libro_quarto). In one instance, one finds a character named *Adovardo* (*Edward*, which now in standard Italian is *Edoardo*) give an erudite exposition, while nevertheless using the expression *molto gravissima*:

ADOVARDO. Tu m'induci ch'io entri in materia qual volentieri qui in pruova fuggiva trattarne, per quanto m'ingegnava, breve e succinto, transcorrendo presto, qui finire questa quale m'imponesti opera di recitarvi quello sento della amicizia; e tirimi in nuovo favellare della inimicizia, ché sai allo inimico sta avere modo e ragione in sostenere e vendicarsi delle iniurie. E delle iniurie, alcune sono alla persona nostra fatte, alcune sentiamo a noi con danno essere gravi in nostre cose; e fra le nostre cose s'ascrive e annumera la fama, la dignità, l'autorità e nome, e simili carissimi e ottimi amminiculi per confermarsi a felicità e gloria fra' mortali. Ma qui alcuni non bene interpretano, e reputando molesto e dannoso a sé chi era da nulla stimarlo, pigliano ad animo inimicizia non lodata. Qual prudente orando in conzione causa alcuna **molto gravissima**, e in mezzo monstrando suo ingegno ed eloquenza, riputasse inimico quell'asino, e preponesse vendicarsi, quale raghiando el disturbasse? O quale non stolto in quel giuoco luperca antico, in quale, dice Plutarco, nobili giovani e posti in magistrato, nudi correndo faceano con ferze aprirsi via dalla moltitudine, restasse di certare correndo per acquietar quel cane quale el perseguita abbaiando? Così in vita chi con virtù e degne opere promulgando sue laudi molto stimasse le voce d'un bestiale uomo, o chi con ottimi studii e con tutto l'animo incitato a gloria interrompesse el principiato corso suo occupando sé stessi ad asentare uno abbaiatore e vilissimo detrattore? Mai sì nostro officio con opere lodatissime palesarli mendaci e fitti. Pirro, re *Epirotarum*, domandò alcuni giovani se così fusse che bevendo insieme avessero detrattoli molto e biasimatolo, com'egli udiva. Risposero: «E quanto assai; e se più avessimo beuto, molto più saremmo stati intemperanti». Credo rise.

That is to say:

ADOVARDO. You are causing me to enter into a subject I would gladly avoid discussing here, as far as I could, briefly and succinctly, moving quickly, to finish this work you have imposed on me, to recount to you my feelings about friendship. And you draw me to speak again of enmity, since you know it is, for the enemy, right and proper that having suffered harm, he would avenge offences. And of

offences, some are inflicted on us personally, some we feel are detrimental to our affairs; and among our affairs are ascribed and numbered fame, dignity, authority, name, and similar most precious and excellent auxiliary supports [*amminniculi* for *ammennicoli*] for securing happiness and glory among mortals. But some misinterpret this, and considering anyone who was esteemed by none, to be troublesome and harmful to themselves, they take to heart unworthy enmity. What prudent man, expounding knowledgeable about some really very grave [*molto gravissima*] cause, and displaying his wit and eloquence, would consider that donkey an enemy, and would prefer to take revenge on the one who disturbed him with his barking? Or who, not foolish, in that ancient Lupercal game, in which, says Plutarch, noble young men and officials, running naked, used whips to clear the way for the crowd, would stop to run and quiet the dog that pursued him with barking? Likewise, who in life, by promulgating his praises with virtue and worthy deeds, would greatly esteem the voice of a bestial man, or who, by excellent studies and with all his soul incited to glory, would interrupt his begun course, occupying himself with hearing a barking and most vile detractor? Never has our office so greatly exposed them as mendacious and guilty with most praiseworthy deeds. Pyrrhus, king of Epirus, asked some young men if it was true that by drinking together they had defrauded him greatly and blamed him, as he heard. They replied: “Very much indeed; and if we had drunk more, we would have been much more intemperate”. I believe he laughed. [...]

Alberti's subject in this passage is elevated, and he also adopts a high register, and yet, his usage of Tuscan mixes in some traits one would now deem to have been colloquialisms.

4. A Journal volume of 1893, and a Valtellinese list of miracles from the 1490s

The expression *molto gravissima* is mentioned in a journal volume of 1893 in an article by G. F. Damiani that refers to three short documents on parchment from 15th-century Valtellina (a long valley to the east of lake Como). Of these documents, the first carries a date (Thursday, 10 June 1493). In the same journal volume, two documents published there or quoted from it — but unrelated to Damiani’s article — mention the medieval Albertano de Canio, archpriest of the church of St Laurence in Chiavenna.

All three documents published in Damiani’s 1892 article enumerate supposed miracles ascribed to the Madonna, and in fact, the third document (relating events which, when dated, range between March and April 1494, and October and November, which can be presumed to be of that same year), wrote precisely that: *molto gravissima*.

The context was a man in a castle who was so ill, that the physicians despaired of saving him (“Ancora Bartholomeo del castelo da muso [i.e., of the castle in the town of Musso on Lake Como] del laco da como: hauendo lui una certa infirmita **molto gravissima** in modo che li medici lo haueuano abandonato”: our boldface. This is the occurrence of *molto gravissima*).

This Bartholomeo allegedly prayed to the Madonna and promised to send her one golden ducat, and once this was done, recovered: “Se ricordo de questa Madona fazando lui deuotamente la deuotione sua zoe de mandarghe uno ducato doro et lo mando, et statim fato questo fu liberato die V octobris”. See on p. 212 in the *Periodico Storico Comense*, Vol. 10 of 1893, which we reproduce below.

We downloaded a digitally scanned copy (now in the public domain) of a bound book. [Here](#) you are given the option to download the volume in various formats; we recommend downloading it as a pdf file. Between the two covers of the bound book there are of more than one yearly book of that journal, because at the very beginning, the year of publication is 1892, and the volume number is 9. Damiani's article, however, appears in Vol. 10, of 1893. Damiani's entire article, "Pergamene valtelinesi del secolo XV", begins on p. 207 and ends on p. 213.

Indice del Volume Decimo

L'Editto di Iante (GIUSEPPE COLÒ)	<i>Pag.</i> 7
Codice diplomatico della Rezia (<i>continuazione</i>) (D. ^r F. FOSSATI)	» 29
Lettere ducali viscontee. Vol. III (EMILIO MOTTA)	» 69, 153
I Vicedomini e la loro dominazione in Valtellina (GUGLIELMO FELICE DAMIANI)	» 117
Inizio di una Bibliografia Comense. Lettere <i>N, O, P</i>	» 169
Storia della Parrocchia di Pognana (MARCO AGGI)	» 237
Un episodio della Rivoluzione Francese in Valtellina (G. F. DAMIANI)	» 293

Varietà:

L'Abbazia di S. Pietro in Vallate (G. F. DAMIANI)	» 63
Di un libro di Antonio Bormastino (G. COLÒ)	» 67
Pergamene Valtellinesi del secolo XV (G. F. DAMIANI)	» 207
Bibliografia Comense 1892 (supplemento) 1893, 1894	» 133, 221
Commemorazione di Cesare Cantù (<i>con ritratto</i>) (D. ^r SOLONE AMBROSOLI)	» 215

Cenni necrologici:

Cav. ing. Filippo Rienti (FOSSATI)	» 219
Cav. ing. Antonio Monti (<i>con ritratto</i>) (AMBROSOLI)	» 220
Resoconti delle sedute sociali	» 147, 215
Elenco dei Soci	» 150, 234
Doni alla Società	» 152, 299

Pubblicato il 30 settembre 1895.

III.

(Segnata col numero d'archivio 342).

Antonio da berbeno (1) di roti. Sia haut gratia da la Madona duna certa Jnfirmiate la quale lui haueua patito et staxeva cossi male in modo dubitaua lui che la vita sua fusse fenita : Se ricomando deuotissimamente a questa Madona fazando lui certa sua deuotione deuotamente. et statim fato quela fu liberato.

Ancora lo dito homo pativa una certa infirmitate in una gamba in modo che nol posseua andare feze una certa deuotione a la Madona zoe de darge el valore de doi ducati et statim fata quela fu liberato.

Ancora Bartholomeo del castelo da muso (2) del laco da como: hauendo lui una certa infirmita molto **gravissima** in modo che li medici lo haueuano abandonato. Se ricordo de questa Madona fazando lui deuotamente la deuotione sua zoe de mandarghe uno ducato doro et lo mando. et statim fato questo fu liberato die V octobris.

Ancora uno homo de la montagna de Introzo essendo zecho fu ispirato de fare certa deuotione a questa Madona. zoe de farse condure trei volte a visitare quela et de fare cantare tre mese a lo altare de quela Madona zoe una messa per ognia volta chel vegniua a visitarla et de fare certa offerta a quela Madona et e venuto doe volte a visitarla et ha ancora de nouo fata deuotione de far fare e portarlo uno calexo d'argento al dito altare de la Madona. et statim fato questo fu liberato. e questo fu die 4 novembre.

Ancora Jacobo fiolo de bartholomeo de Vitale da burmo (3) hauendo lui una certa infirmita per la qualle non posseua riposare. et haueua ancora uno pede taliato forte fu deliberato de venire a revisitare questa Madona fazando lui certa deuotione deuotamente et statim fato questo fu liberato. die X stesso.

(1) Berbenno, borgata antica del terziere di mezzo sulla riva destra dell'Adda. V. *Atti citati*, pag. 288.

(2) Musso, comune sulla destra riva del lago di Como, famoso per il suo castello, che fu nido di Gian Giacomo Medici detto il *Medeghino*.

(3) Bormio, capoluogo del contado omonimo nell'alta Valtellina. V. *Atti citati* pagg. 368 e segg.

Valchiavenna and Valtellina, around the northern tip of Lake Como, in the early modern period. Detail of a map at <File:La-Repubblica-delleTre-Legh-es.svg> - [Wikimedia Commons](#)

5. Gerhard Rohlfs attributed *molto gravissimo* to Albertanus of Brescia

In his quite important historical grammar of Italian and its dialects, [*Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*](#) (in three volumes: *Fonetica. Morfologia. Sintassi e formazione delle Parole*), published by Einaudi in Turin between 1966 and 1969 — which for many years, decades ago, one of the authors of the present article (Ephraim Nissan) used to treat as a cherished *livre de chevet* of his — [Gerhard Rohlfs](#) mentions (in §404, on p. 85 in Vol. 2, which is about morphology) an occurrence of *molto gravissimo* to “Albertano da Brescia”, i.e., the notary and legal counsellor Albertanus of Brescia (c. 1195 – c. 1251), who was an author of very influential Latin social treatises and sermons, used by authors in Italy, France, England, Spain, and Germany. A Tuscan version of those Latin works was made by Andrea of Grosseto, but the Tuscan version relevant for our present purposes is the one made by Soffredi del Grazia. The occurrence of *molto gravissimo* is in a Tuscan translation indeed. Did Rohlfs *misattribute* the occurrence to Albertanus of Brescia? Probably not: rather, his must have been a shorthand, fully expecting readers to understand that, as Albertanus’ original text was in Latin, the Italian superlative of the superlative rather was from one of the vulgarisations.

Gerhard Rohlfs (1892–1986)

We have not checked in the original, German-language version of that historical grammar: *Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten* (published by Lehnen in Munich in 1949–1954). The Italian edition was improved and augmented, with respect to the original. After having been out of print for nearly thirty years, in 2021 Rohlfs’ historical grammar was published again, this time in Bologna by Il Mulino, but it was not reprinted *as is*. Rather, in collaboration with the Accademia della Crusca, the new edition is augmented with further material. Our present article refers instead to the Einaudi edition.

Rohlfs is the subject of a biography: Salvatore Gemelli, *Gerhard Rohlfs: Una vita per l’Italia dei dialetti*, Gangemi Editore, Rome, 1990.

stantivo può anche immediatamente seguire all'articolo, per esempio *la torre piú alta, la donna piú bella di Firenze, le scarpe migliori*. La ripetizione dell'articolo, assai frequente in certi autori del Settecento, per esempio *il poema il piú galante* nell'Algarotti, *la musica la piú eccellente* nel Goldoni, nell'Alfieri *le idee le piú funeste, uno dei giorni i piú beati*, vien considerata un riprovevole gallicismo. Va notato che in alcuni dialetti *piú* vien posto tra articolo e sostantivo, per esempio lucchese *la piú donna disgraziata, il piú uomo infelice del mondo, i piú signori ricchi* (Nieri, 152), abruzzese *la cchiú ppena forta* 'la maggior pena', *la cchiú ppècura rossa* 'la pecora piú grande' (Finamore, Lanciano, 21). Il comparativo può (e *piú poté* in antico) aver valore superlativo anche senz'articolo, per esempio *qual* (di queste pietre) *ti sembra di piú ricca valuta? Il Greco advisò e disse: Messere, voi quale avete piú cara? Lo Re, presa una pietra... et disse: Maestro, questa mi sembra piú bella et di maggiore valuta* (« Novellino », 3), *quella che di piú età era* 'la piú anziana' (Decam., Proemio), *in capo della sala, ov'è piú scuro* (Orl. Fur. 28, 33).

404. *Il superlativo assoluto.* Mentre il superlativo relativo esprime il grado massimo (o minimo) in relazione a un altro concetto (*la piú alta torre*), il superlativo assoluto indica un alto grado senza porre confronti. Questo superlativo può esprimersi con un avverbio, per esempio *una torre molto alta, un uomo assai ricco, ben presto, ben tristo*¹. Nello stesso senso vengon pure usate le forme del superlativo latino²; ma poiché questo tipo è stato dal latino trasferito nella lingua letteraria, è divenuto popolare soltanto in misura limitata. Il suffisso *-issimo* può venir usato non soltanto negli aggettivi (*una torre altissima, la ricchissima vedova*), ma anche in altre categorie di parole, per esempio *benissimo, convintissimo, prestissimo, assaiissimo, stessissimo, medesimissimo, è luissimo, è lui dèssissimo, è mio fratellissimo* (Della Porta), *io sono Faciissimo* 'Facio' (ibid.), *per tempissimo* 'prestissimo' (Boccaccio),

¹ In Toscana, e in vari dialetti, nel senso di 'bene' si usa anche *bello*, cfr. il toscano *bello caldo, bella contenta, belli pieni*, piemontese *bela grasa*, calabrese *biellu priestu*, siciliano *beddu grassu* (cfr. § 886). Oltre a questa costruzione apposizionale, è frequente quella con la copula *e*, quando si tratti d'un participio perfetto: *quande le son bell'e preparate* (Imbriani, 154), *abbiamo bell'e inteso* (213), *ho bell'e capito* (452), *son bell'e passati se' giorni* (CF 4, 312); piú rara è quella con *che*, per esempio nel Lazio (Serrone) *bello che fatto, bello che morto*.

² La differenza tra *carissimo* e *molto caro* consiste in questo, che *-issimo* esprime una constatazione obiettiva, mentre *molto* esprime un valore negativo o positivo.

scientissimo, subitissimo, il generalissimo, il discorsissimo di Roosevelt (1941), il processissimo (1942), veglionissimo 'veglione straordinario', perbacchissimo (Fucini), padronissimo, salutissimi 'saluti cordiali'. Con -issimo, inoltre, antiche forme di superlativo possono venire ancora aumentate, per esempio sommissimo, ottimissimo, menomissimo.

Latinismi di raro impiego, circoscritti al linguaggio accademico, sono *facillimo, acerrimo, miserrimo* (oltre a *beneficentissimo, munificentissimo*, e forme similari). Altre forme organiche sono *ottimo, pessimo, massimo, minimo (menomo), sommo, supremo, infimo, intimo, estremo, ultimo*³. Cfr. inoltre *medesimo* < *metipsimus* (§ 495). Nell'italiano antico i superlativi potevano venire ancor rafforzati con un avverbio, per esempio in Brunetto Latini *fue quasi il piú antichissimo rectorico* (Monaci, 243), in Albertano da Brescia *questo facto è molto gravissimo* (332), antico lombardo *si pessima fregiura 'freddo'* (in Barsegapé), *la piú ottima parte* (Palmieri), *assai dolcissime parole* (Masuccio); cfr. Migliorini, *Storia*, 292. – Il dialetto di Rovigo ha una forma di superlativo con *sempre*, per esempio *una strada sempre longa* 'lunghissima', *casa sempre grande* 'grandissima' (Mazzucchi, 234). – Strani infissi precedono la desinenza in alcuni dialetti, cfr. l'antico padovano *cattivettissimo, bonettissemo, bellettissemo* (Wendringer, 61), antico veneziano *maletinissimo*, padovano e veronese antichi *grandenissimo*, antico romanesco *belledissimo*, antico napoletano *belledissemo*; su queste forme cfr. K. Jaeger, « Elation und Komparation », in « Festschrift E. Tjèche », 53.

405. *Il secondo termine di paragone.* In latino l'oggetto di paragone o veniva posto nel caso ablativo, o era introdotto dalla particella *quam*, per esempio *maior fratre* o *maior quam frater*. A *quam* s'aggiunse nella tarda latinità *ab* o *de*, per esempio in testi biblici anteriori alla « Vulgata » quanto *magis melior est homo ab ove* (Matteo 12, 12), *nihil minus feci ab iis* (II Cor., 12, 11), poi in Fulgenzio *anima a carne nobilior*, in Firmico *ab omnibus cordatiores*, in Porfirio *ego melius intelligo ab his*, in Tertulliano *nobilior de obsoletiore matrice*, in Oribasio *non minus de una emina*¹.

³ Aggiungo *primo*, e *prossimo*, che è in parte scaduto (come *postumo*) da superlativo [N. d. T.].

¹ La costruzione *maior ab* viene biasimata nel secolo IV dai grammatici: *velocior equo non ab equo* (Carisio, Cledonio). Sulla grande diffusione dell'uso popolare *inferior a nobis, ab infirmis maior*, cfr. Rönisch, 452; Wölflin, ALL 6, 448, TLL 1, 39.

The page from Rohlfs' Vol. 2, mentioning "molto gravissimo" from Albertano da Brescia.

6. Giovanni Nencioni's explanation of how the phenomenon (which combines a Latinate superlative with a popularistic superlative) transitioned from accepted usage, to unacceptability

[Giovanni Nencioni](#) wrote in *La Crusca per Voi* (no. 8, April 1994), and the Accademia della Crusca published it again on 25 October 2002 (at [Formazione dei superlativi e dei comparativi - Consulenza Linguistica - Accademia della Crusca](#)):

Il suffisso *-issimo* del superlativo assoluto viene dal latino e arricchisce, col suo valore oggettivo, i modi popolari della comparazione, esprimibili col suffisso accrescitivo *-one* (*bellone, bellona, sapientone, fatalona*) o con varie gradazioni apprezzative (*assai contento, molto contento, ben contento, arcicontento*) o con la

ripetizione dell'aggettivo e dell'avverbio (*nero nero, dolce dolce, forte forte*). Gli antichi usavano anche rafforzare o moderare la forma latinistica incrociandola con quella popolare (*molto gravissimo, assai dolcissimo*) e anche con la forma comparativa (*quasi il più antichissimo*). Ma questa antica libertà è stata tarpata dalla sopraggiunta disciplina grammaticale.

Le forme comparative possono però essere formate con elementi diretti non ad intensificare la base ma ad esaltarla qualitativamente: come dicendo *ambiguamente suggestivo, misteriosamente reticente, inestricabilmente confuso*, dove la pur lunga misura degli avverbi aggiunge una qualità a quella denotata dagli aggettivi, e non indispongono come qualcosa da sostituire con sinonimi più spediti e più efficaci, ma sempre esistenti. Il senso di fastidio all'intensivo *estremamente* è dato dalla sua eccessività in quella funzione, che non gli è abituale nella nostra lingua; eccessività che produce una svalutazione della sua efficacia e quindi un effetto d'inerzia. E l'inerzia, diminuendo la significanza, accresce la misteriosità della parola. [...]

That is to say:

The suffix *-issimo* of the absolute superlative comes from Latin and enriches, with its objective value, the popular forms of comparison, expressible with the augmentative suffix *-one* (*bellone, bellona, sapientone, fatalona*) or with various appreciative gradations (*assai contento, molto contento, ben contento, arcicontento*) or with the repetition of the adjective and adverb (*nero nero, dolce dolce, forte forte*). In Old Italian, they also used to strengthen or moderate the Latin form by crossing it with the popular one (*molto gravissimo, assai dolcissimo*) and even with the comparative form (*quasi il più antichissimo*). But this ancient freedom has been curtailed by the eventually enforced requirement of discipline in using grammar.

Comparative forms, however, can be formed with elements designed not to intensify the base but to qualitatively enhance it: as in *ambiguamente suggestivo, misteriosamente reticente, inestricabilmente confuso*, where the long length of the adverbs adds a quality to that denoted by the adjectives, and does not annoy, as if it were something to be replaced with quicker and more effective synonyms, which still exist. The sense of annoyance with the intensive *estremamente* ('extremely') stems from its excessiveness in that function, which is not customary in our language; an excessiveness that devalues its effectiveness and thus creates an effect of inertia. And inertia, by diminishing its significance, increases the mysteriousness of the word. [...]

7. One finds *molto gravissimo* as the title (and initial words) of an English-language jazz song by Alain Pizzolato, a French lyricist and songwriter

"Alain Pizzolato is a French lyricist and songwriter whose writing blends poetic imagery, emotional depth, and subtle irony". On the Web, one comes across this statement:

At 71, I wrote “Molto Gravissimo” — a slow jazz blues track with a smoky cabaret feel, in tribute to the old pianos, the tired lovers, and the music that refuses to die.

The two quotations are from [Stream Alain Pizzolato music | Listen to songs, albums, playlists for free on SoundCloud](#) and [00095820-1 | Chanson paroles et musique | Molto pianissimo](#) respectively. At [Molto gravissimo .mp3 by Alain Pizzolato](#) one can listen to a lady singing that song in English, but she begins by uttering “Molto gravissimo”.

8. One finds *questo facto è molto gravissimo* in Soffredi del Grazia's *volgarizzamento* (Tuscan translation) of a Latin moral treatise by Albertanus of Brescia (Albertanus Brixienis, Albertano da Brescia)

In the medieval Italian *volgarizzamento* (translation into the vernacular) of the Latin moral treatises by Albertanus of Brescia, one finds the sentence “*questo facto è molto gravissimo*” (“this act/deed is very serious”). It emphasises the severity of an “injury and a newly committed misdeed” (*'ngiura e del maleficio nuovamente comesso*) and the potential for even graver consequences in the future. One can download the book where this occurs, from [here](#). It is the Library of Congress copy of a book published in Florence by Allegrini and Mazzoni (typesetters for the archbishopric) in 1832, and contains the translation made by Soffredi del Grazia, a notary public from Pistoia in Tuscany, no later than 1278, of the moral treatises of Albertano (Albertanus), who was a judge in Brescia. That edition was edited by the abbot Sebastiano Ciampi. The book was dedicated to... Gagarin. For sure, not to the astronaut Iuri Gagarin, but rather to Prince Gregorio (Grigoriy) Gagarin, an envoy of the Tsar.

The occurrence of *molto gravissimo* is at the beginning of what a jurist is claimed to have stated, upon hearing the counsel for Sir Melibeo, who extolled not only the case of his client, but also and especially how rich powerful he and his family are, how inferior his opponents are in those respects, and demanding that Sir Melibeo be promptly avenged (sic). The jurist argues that both parties are rich and powerful, and

what is worse, they are neighbour, and one could expect that much worse that what has already taken place, may take place in future. He therefore advises the plaintiff to make it his priority not to incur harm (rather than to exact revenge).

Soffredi del Grazia (Pistoia, ca. 1240 – Pistoia, 1297) was a notary public, as well as a politician in his city. He went to Provins (in the Île-de-France) in December 1275, where he devoted himself to translating into Tuscan vernacular the philosophical treatises of Albertanus of Brescia (already translated in 1268 by Andrea da Grosseto), which were transcribed in Pistoia no later than 1278 (when they already were extant there).

X 22 X

usati di curare per li contrari; e li suoi, e' vicini, e quei che in dietro erano istati nemici, e allora erano tornati in sua gratia e lusingatori tueti piangendo e lagrimando, e mostrando grande dolore 'ne la faccia di cioe che avvenuto era, consiliaro che la vendetta si facesse inmantenente, comendando molto meser Melibeo, e la sua potenza, e contando le sue Riccheze, e la grandeza e la moltitudine de parenti e de li amici suoi, ispresciando quella de nemici e le loro riccheze in paraule menomando. e a presso uno de' savi legistri si levoe, e'ntra le altre chose si disse: questo facto è molto gravissimo per rascione de la 'ngiura, e del maleficio nuovamente comesso, e molto piuo gravi potrebero Avenire per inanzi, e per questa cascione, e anchora è gran facto perciò che sono vicini, e per Rascione de la ricchezza e de la potenza de l' una parte, e de l' altra, e per molte Altre Rascioni, le quali non si possono pensare chosì lievemente, né no serebe convenevile di contarle quie, e perciò, chonciò sia chosa che in su questo facto si debia procedere saviamente, consiliamo che la tua persona sopra tucte le cose guardi sì, che neuna chosa ti menimi. Aguardati Ancora la tua casa sia diligente mente guarnita. del facto de la vendetta e de la guerra fare grande dubio vedemo; per la qual chosa non possiamo anchora giudicare quello che sia lo melio, unde noi Adimandiamo giorno di consillio per melio diliberare, e perciochè non è da giudicare di subito; und'è usato di dire; quello è buono giudice che tostamente intende, e tardi giudica, e quanvis dioche ognia induscio è da odiare, non perciò in giudicando lo convenevile induscio si de' biasmare. e scritto è: ognia induscio è rio, ma fae l'uomo savio; e se sopra le dicte chose voliamo deliberare non è da meravigliare, perciò che a deliberare l' utili chose lo 'nduscio è buono, e volgaremente si dicie: melio è lo giudicie lentochel fretoso a giudicare; ed isse* dio quando volle giudicare la femina presa in avolterio, iscrivendo in tera due volte diliberoe. E noi da poi ch' aremo diliberato cho la forza di cristo utile mente ti consilieremo. E i giovani confidandosi de la loro forteza, e de la moltitudine di choloro che si mostravano Amici, udiendo le molti laudi di Messer Melibeo, e de le sue Riccheze, e del suo parentado, e la sua potenza, consiliaro che la vendetta si facesse inmantenente, e la guerra vivamente; e dispresciando, e avendo per neiente la potenza, e la ricchezza de nemici, e riprendendo anchora li savi de lo induscio, e del diliberamento, e adimandaro, e allegando Anchora per Assempro sì chome'l ferro ch' è chaldo Al fuocho sine ch'è

The following five pages reproduce the relevant part of the 1246 Latin text by Albertano of Brescia, published in 1873 as Albertani Brixienensis, *Liber consolationis et consilii* (edited by Thor Sundby), Havniae [Copenhagen]: Fred Høst & Filium, 1873. It was also printed, on that year, in London by both Williams & Norgate, and “pro Societate Chauceriana N. Trübner & Co”. Indeed, this was in the miscellaneous studies of the Chaucer Society, Second Series, no. 8. Our arrow indicates the word “*arduum*” in the Latin original, a word which was rendered with “*molto gravissimo*” by Soffredi del Grazia.

ALBERTANI BRIXIENSIS
LIBER
CONSOLATIONIS ET CONSILII,
EX QUO HAUSTA EST FABULA
DE
MELIBEO ET PRUDENTIA.

EDIDIT
THOR SUNDBY.

HAVNIÆ
APUD ANDR. FRED. HØST & FILIUM.
PARISIIS APUD A. FRANCK. LIPSIÆ APUD T. O. WEIGEL. FLORENTIÆ APUD H. LOESCHER
LONDINI APUD WILLIAMS & NORGATE.
MDCCCLXXIII.

Ecclesiastes VII, 3. ubi lætitia". Et iterum: "Melius est ire ad 1
domum luctus quam ad domum convivii".

MELIBEUS respondit: Omnia quæcunque 3
dixisti vera sunt atque utilia; verumtamen ani-
mus turbatus me tantum impellit quod, quid 5
facere debeam, ignoro.

At ILLA dixit: Convoca probatos ac fideles 7
amicos, agnatos quoque et cognatos, et ab eis
super prædictis diligenter consilium postula, et 9
secundum illorum consilium te regas. Dixit enim
Salomon: Omnia cum consilio fac, et non te 11
pœnitebit.

Cf. Ecclesiasticus
XXXII, 24.*

Melibeus vero convocavit multitudinem ho- 13
minum copiosam, inter quos fuerunt medici de
cyrurgia et physici, senes quoque et juvenes, 15
vicini vero multi, qui magis illum reverebantur
timore, quam diligerent amore, et etiam qui- 17
dam, qui de inimicis facti fuerant amici et qui
in ejus gratiam redierant. Multi etiam convene- 19
runt illuc assentatores sive adultores et etiam
causidici sapientes. Quibus convocatis ille per 21
ordinem narrans omnia, quæcunque illi acciderant,
et ab ipsis consilium postulans, magnam voluntatem 23
de vindicta in continenti facienda demonstravit.

Tunc surrexit unus de medicis cyrurgiæ de 25
consensu aliorum de arte sua et inter cetera

2. domum] C *domus*. con- 14. de] A *in*. 15. cyrurgia] A
vivii] D *convivi*. 5. turbatus] *cirugia*; BC *cyrugia*; D *cyro-*
om. D. tantum] C *tamen*. *gia*. physici] E *phi[sic]a*; A²
6. quid] D *quidquid*. 7. ILLA] *medici et cyrugici et phisici*;
D *illa Prudentia*. 8. et cogn.] D *philosophi*. 20. illuc] AD
BC *simul atque cogn.*; E *si-*
mul et. 12. te pœn.] B *pœn*. A *seu*. 21. Quibus] D *Omni-*
te. 13. hominum] D *gentium*. *bus*.

* *Ecclesiasticus XXXII, 24*: "Fili, sine consilio nihil
facias, et post factum non pœnitebis".

1 dixit: Officium est medicorum atque ad illos
 3 semper spectat, omnibus prodesse ac nulli no-
 5 cere. Plerumque enim accidit, ut, vulneribus in
 7 rixa utrinque factis, medici de arte sua utri-
 9 que parti consulant ac utrisque sollicite medelam ad-
 11 hibeant. Et ideo non expedit eis de guerra vel
 13 vindicta consulere, nec inter aliquos partem ca-
 15 pere, quare de vindicta facienda minime tibi
 17 consulimus. Filiam vero tuam, inspectis dili-
 19 genter illius vulneribus, sollicite ac provide, die
 21 noctuque procurabimus, et, dante Domino, licet
 23 gravissime sit vulnerata, ad bonam plenamque
 25 sanitatem perducemus.

Post illum vero unus de medicis physicæ de
 15 consilio et voluntate aliorum consuluit quasi si-
 17 milia. Et post multa verba suum auxilium at-
 19 que consilium circa medicinæ artem pro filia sua
 21 illi, pro se et aliis, repromisit. Circa vero guer-
 23 ram atque vindictam sic ait: Dicimus quia, sicut
 25 per physicam contraria contrariis curantur, ita et
 27 in guerra atque vindicta et in aliis rebus con-
 29 traria contrariis curari consueverunt.

Vicini vero et inimici quondam, qui modo
 in gratiam redierant, adultores quoque sive as-
 25 sentatores, omnes quasi lacrimantes et dolorem
 in facie de eo quod acciderat ostendentes, de
 27 vindicta in continenti facienda et guerra viriliter
 peragenda consulerunt, multum commendantes
 29 dominum Melibeum ejusque potentiam atque
 divitias, numerando etiam multitudinem agnato-

3. accidit] cessat hiatus co- om. B. 18. repromisit] D *pro-*
 dicis G. 4. utrinque] D *utri-*
 que. S. tibi] om. C. 9. dili- om. D. 23. quondam] om. B.
 genter] om. C. 10. illius] CE modo] D *nunc*. 24. quoque]
illis. die n. p., et] om. B. C *omnes quoque*. 25. omnes] A
 13. perducemus] C *perduca-*
 mus; E *reducemus*. 15. con- omnesque. 29. ejusque] C *at-*
 suluit] C *consulit*. 16. verba] *que ejus*. 30. agnatorum] C
agnatorum insuper.

On p. 22 in Ciampi's edition of Soffredi del Grazia, one can read a statement made by a jurist, after having heard the praise of Sir (Messer) Melibeo and of his and his relatives' power and assets, and a disparagement of the assets of his enemies (our added boldface):

questo facto è **molto gravissimo** per rascione de la 'ngiura, e del maleficio nuovamente comesso, e molto piuo gravi potrebero Avenire per inanzi, e per questa cascione, e anchora è gran facto perciò che sono vicini, e per Rascione de la richeza e de la potenza de l'una parte, e de l'altra; e per molte Altre Rascioni, le quali non

si possono pensare chosì lievemente, né no serebe convenevole di contarle quie, e perciò, chonciò sia chosa che in su questo facto si debia procedere saviamente, consiliamo che la tua persona sopra tucte le cose guardi sì, che neuna chosa ti menimi.

That is to say:

This fact is **extremely serious**, because of the harm caused, and of the malefaction recently perpetrated, and that much worse could take place in future, and moreover, it is an important fact that they are neighbours, and because of the affluence and power of this party and of the other; and for many other reasons, which cannot be thought about with levity, and which it would not be convenient to relate here, and therefore, so that concerning this fact one may proceed wisely, we advise that thou in person be especially careful that nothing would damage thee.

9. Superlatives formed out of other than an adjective

The Italian suffix *-issimo* (m. sing.) or *-issima* (f. sing.), *-issimi* (m. pl.) or *-issime* (f.pl.), forms the absolute superlative, and it does so while forming adjectives out of adjectives. And yet, sporadically one comes across an epithet (a noun): *il campionissimo*, about a particular champion, or the proper name of a TV programme (*Canzonissima*).

Or then, think of *generalissimo*, an Italian noun being a military rank: English adopted the Italian form of the term, so what in Spain is *el generalísimo Franco* is, in English, *Generalissimo Franco*, and in Italian *il Generalissimo Franco*. Russian instead has генералиссимус, from Latin *generalissimus*. It was the commander Albrecht von Wallenstein who, in 1632, was the first to become the *generalissimus* of the Holy Roman Empire. In China and then Taiwan, there was Generalissimo Chiang Kai-Shek. In 1914, in the French army, Marshall Joseph Joffre had, as commander in chief, the title *généralissime*. From 26 March 1918, as Allied commander, Ferdinand Foch was the *généralissime*. In 1821–1822, José de San Martín was *Generalísimo de las Armas del Perú*.

In the following, the page numbers are those of the 1994 edition (published by Bompiani in Milan) of [Bruno Migliorini](#)'s *Storia della lingua italiana*. One may even come across the absolute superlative of a verbal form. On p. 209, Migliorini remarked that it was idiolectal, i.e., “un vivace stilema individuale” of the Dominican theologian and preacher Giordano da Rivalto (c. 1255–1311) — known in English as Jordan of Pisa, and who stands out because he was the first preacher whose sermons in vernacular Italian were preserved — and not part of the language of his times, when he said in a sermon: “andronne in ninferno? Sì bene, ritto, ritto, correndissimo” (“Will I go [*andrò*] because of that [*ne*] to Hell? Yes indeed, straight away, straight away, in quite a hurry”), where he had taken the gerundive *correndo* ‘while/by running’ and formed (irregularly) its superlative *correndissimo*. One comes across a superlative formed out of a personal pronoun. On p. 427, Migliorini remarked about the physician Francesco Redi (1626–1697), that he wrote “Si accorse esser lui luissimo” (“He noticed that it was him, quite him”), and that Redi justified that invention with there having been the precedent of Giordano da Rivalto coining *correndissimo*, as we have just pointed out.

10. What Bruno Migliorini's history of the Italian language states about the superlative of the superlative in the Duecento (13th century), Trecento (14th century), and Quattrocento (15th century)

The Italian linguist and philologist Bruno Migliorini (1896–1975), from 1949 to 1963 was president of the Accademia della Crusca, which is the academy of the Italian language; from 1931, he taught at the University of Rome (though with a parenthesis: in 1933 he took a chair of Romance philology at the University of Fribourg in Switzerland) the course of *Storia della lingua italiana*: it was the very first time such a course was introduced at a university in Italy. From 1939, he taught that course at the University of Florence. Importantly, he was interested in the history of Italian without confining it to how it was written in the *belles lettres*. His research contributed to a better understanding of the language of the 20th century and of its development. See [MIGLIORINI, Bruno - Enciclopedia - Treccani](#).

Migliorini authored *Storia della lingua italiana*, one of the first scientific histories of the Italian language (indeed, the first extensive one), first published in 1960. Which was by the Sansoni publishing house in Florence: that same publisher still reprinted it in 1987. From 1994, it was published by Bompiani in Milan, until 2017. Then, in 2019, Bompiani published a new edition in paperback, in the Tascabili Bompiani series, subseries Saggi. In turn, it, too, has been reprinted.

In this section, we are going to consider how in *Storia della lingua italiana*, Migliorini pinpointed historical forms of usage of the superlatives that contrast with their present-day syntax.

Again, the page numbers are those of the 1994 edition of Migliorini's *Storia della lingua italiana*. Migliorini pointed out on p. 211 that the superlative as formed with *-issimo* has historically occurred as a relative superlative; for example, in Dante's *Convivio*, II, xi, 14, one finds: “la Rettorica è soavissima di tutte l'altre scienze” (“Rhetoric is the suavest of all branches of knowledge”).

Italian has Latinate absolute superlatives formed other than with the suffix *-issim-*; namely, one finds for example *ottimo* for ‘best’, *pessimo* for ‘worst’, *infimo* for ‘lowest’, *teterrimo* ‘most horrible’, and English, too, has the rare Latinate adjective *teterrimous*, defined in the Web's Wiktionary as “Extremely foul or ugly; horrible; terrible” ([teterrimous - Wiktionary, the free dictionary](#)).

In the 13th century, Migliorini pointed out on p. 150, it was acceptable to reinforce superlatives with other intensive words; he gave these two examples: in Brunetto Latini's *Rettorica*, chapter 38, one finds (concerning the sophist, rhetorician, and pre-Socratic philosopher Gorgias of Leontinoi in Sicily, c. 483 – c. 375 B.C.E.) “Gorgias Leontino, il più antichissimo rettorico” (Λεοντῖνοι, the only ancient Greek settlement in Sicily that is not located on the coast, being nearly 10 km inland, is the present-day city of Lentini, located 35 km (22 miles) north-west of Syracuse).

And in the 1887 critical edition by Egidio Gorra of the *Istoria troiana* (as “vulgarised”, i.e., translated into Italian, in 1333 by Mazzeo di ser Giovanni Bellebuoni; but Migliorini included that example in his chapter about the Duecento, not Trecento): “Cassandra cominciò a fare sì grandissimo pianto” (“Cassandra began to do such very great weeping”).

On p. 266, Migliorini explained that historically, one comes across the superlative being reinforced by intensive words: “la più ottima parte de’ mortali” [“the very best part of mortals”] (Matteo Palmieri [1405–1475, a Florentine humanist and politician], *Vita civile*, Proemio); “più ottimo tempo” [“the very best time”] (Giovanni Cavalcanti [a Florentine chronicler, 1381–c. 1451], *Istorie*, 1. XIV, chapter 35); and, about costumes, “molto lodatissimi” [“quite praised”] (Leon Battista Alberti, *Fam.*, p. 123 Spong.); or about places, “tanto alla famiglia utilissimi” [“so extremely useful for the family”] (Alberti, *ibid.*, p. 119); and that in Masuccio, one finds “assai dolcissime parole” (“very, very sweet words”). Tommaso Guardati (1410–1475) is known as Masuccio Salernitano. He was a poet, and also authored *Il Novellino*, a collection of fifty tales.

Finally, on p. 357, Migliorini notes that even in the 16th century superlatives sometimes occur with intensifying adverbs: “beono sempre i più pessimi vini” (“they always drink the very worst wines”) (Pietro Aretino [poet, writer, and dramatist, 1492–1556], *La Cortigiana*, III, sc. 6).

We will now repeat, enlarged for improved readability, p. 150:

Non ha bisogno di preposizione il costrutto «in casa i Frescobaldi», «a casa il diavolo»⁸².

È ancora libero l'uso dell'articolo col *di* del complemento di materia, anzi, se precede l'articolo determinativo, si preferisce la preposizione articolata («le colonne *del* porfido»: Bocc.); invece più tardi diventerà obbligatorio l'uso della preposizione semplice⁸³.

Si adopera l'articolo indeterminativo nei costrutti «una sua madre», «una sua donna» (Bocc., *Dec.*, II, 8, III, 9, IV, 3).

Il superlativo in *-issimo* può avere talvolta valore di superlativo relativo («la Rettorica è *soavissima* di tutte l'altre scienze», *Conv.*, II, XIII, 14); esso ammette accanto a sé altre parole intensive: «di sì nobilissima virtù» (Dante, *Vita nuova*, II, 9: cfr. Barbi, *Vita nuova*, ed. crit. 1932, p. 10 n.), «*assai* picciolissima cosa» (Sercambi, *Novelle*, p. 200 Renier).

Gli indefiniti di quantità si possono accordare con i sostantivi partitivi che seguono: «Deh! com'ài *poca* di stabilitate» (Lapo Gianni, son. «Amor nova ed antica vanitate»); «quivi cresce con *tanta* di ferezza», (D. Frescobaldi, canz. «Un sol penser»), «l'altra lchiavel vuol *troppa* - d'arte e d'ingegno avanti che disserri» (Dante, *Purg.*, IX, vv. 124-125); «in *poche* di volte che con lui stato era (Bocc., *Dec.*, VIII, 9, 10); ma anche «qui si convenne usare un *poco* d'arte» (*Purg.*, X, v. 10; cfr. «qui si vuole usare un *poco* d'arte»: Bocc., *Dec.*, VIII, 8, 13).

Il trapassato remoto può essere usato in proposizioni principali: «e questo detto,alzata alquanto la lanterna, *ebbero veduto* il cattivel d'Andreuccio» (Bocc., *Dec.*, II, 5); «prima che a Monaco giugnessero, il giudice e le sue leggi *le furono uscite* di mente» (ivi, II, 10); «prese un salto e *fussi gittato* dall'altra parte» (ivi, IV, 9); «si fece accendere un lume e dare una radimadia, e *fuvvi entrato* dentro» (ivi, VII, 2); «al luogo del suo signore senza che essi se ne accorgessero *condotti gli ebbe*» (ivi, X, 9); «Non volendomi Amor perdere ancora - *ebbe* un altro lacciuol fra l'erba *teso*» (Petr., 271).

Il verbo impersonale è spesso introdotto da un *egli* soggetto: «*Egli* trapassavano poche mattine che io, levata, non salissi...» (Boccaccio, *Fiammetta*, p. 50 Pernicone); «*el* mi restava molte cose a dire» (*Filostrato*, parte II, p. 58 Pernicone); «Deh, che bellezza t'è *egli* cresciuta, o Biancofiore...?» (*Filocolo*, p. 64 Battaglia); «desta la moglie, et ella gli fa accredere che *egli* è la fantasima» (*Dec.*, VII, 1, Sommario).

I participi e i gerundi hanno usi più numerosi che nel Duecento e che nel Cinquecento, e la loro utilizzazione stilistica è talora assai notevole⁸⁴.

Il complemento agente con *a* è usato nel Duecento e nel Trecento

⁸² Pasquali, *Lingua nostra*, I, pp. 8-10; Bianchi, *ivi*, cfr. pp. 44-45.

⁸³ Migliorini, *Saggi ling.*, pp. 156-174

⁸⁴ S. Škerlj, *Syntaxe du participe présent et du gérondif en vieil italien*, Parigi 1926, *passim*; per il Boccaccio, Herczeg, *Lingua nostra*, X, 1949, pp. 36-41; per il Sacchetti, Segre, *Arch. glott. it.*, XXXVII, 1952, pp. 9-17.

regresso, persiste a Nord e a Sud (lo ragionava, Boiardo; me maravigliava, Arienti; era, Masuccio).

Al passato remoto, la 1ª pers. plur. lomb.-ven.-emiliana termina in -assimo, -essimo, -issimo (oppure -asemo ecc.): «venissemo a questa conclusione» (lett. G. F. della Torre a Lorenzo de' Medici, 1476); «confirmasemo» (Venezia 1438, in Monticolo, *Capitolari delle arti*, III, p. 26); «A caval rimontassimo in gran fretta» (Bello, *Mambriano*, VII, st. 57).

Una notevole caratteristica del napoletano illustre è la presenza di infiniti, participi presenti e gerundi coniugati al plurale, cioè con l'aggiunta della desinenza -no per la 3ª persona¹⁰⁰: «pensa de quisto fragele mundo li beni non esserono se non ombra e fummo» (Del Tuppo, *Esopo*); «cose spectanteno ad uso del bene commune» (G. Maio, *De Maiestate*); *farnosi, starnosi, fermarnosi* per «farsi, starsi, fermarsi» (Sannazzaro, *Arcadia*, egl. VIII)¹⁰¹.

15. Costrutti

Nei fenomeni sintattici di questo periodo avremo spesso occasione di vedere tracce di influenze del latino.

È ben vivo il costrutto appositivo con *di* appoggiato al semplice articolo: «il traditor di Gano» (Pulci, *Morg.*, II, st. 43, IV, st. 50), «l'ottimo cittadino di Giovanni» (Cavalcanti, *Istorie*, I, III, c. 6).

Nel complemento di materia, prevale ormai il costrutto non articolato (*la palla d'oro*), mentre nei secoli precedenti si preferiva dare al complemento l'articolo determinativo quando il sostantivo reggente

Il superlativo può essere rafforzato da intensivi: «la più ottima parte de' mortali» (Palmieri, *Vita civile*, Proemio); «più ottimo tempo» (Cavalcanti, *Istorie*, I, XIV, c. 35), «(costumi) molto lodatissimi» (Alberti, *Fam.*, p. 123 Spong.), «(luoghi) tanto alla famiglia utilissimi» (ivi, p. 119), «assai dolcissime parole» (Masuccio, p. 225 Mauro), ecc.

Il possessivo suo serve spesso per una ripresa di tipo popolare: «Della mia sopravvesta il suo colore» (Pulci, *Morg.*, II, st. 52)¹⁰².

Frequentissimo è il semplice quale col valore di «che» relativo: «Ganimede - qual di cipresso ha il biondo capo avvinto» (Poliziano, *Giostra*).

Una delle caratteristiche più salienti della sintassi quattrocentesca

¹⁰⁰ Molto più raramente si ha -mo e -vo per la 1ª e la 2ª.

¹⁰¹ Il Varchi, nell'*Hercolano* (Venezia 1570, p. 151) esprimeva la sua meraviglia per l'insolita terminazione: «non sò vedere in che modo egli cotale affisso si componesse; e più per discrezione intendo quello, che significar voglia, che per regola». Sul fenomeno, v. Savj-Lopez, in *Zeitschr. rom. Phil.*, XXIV, 1900, pp. 501-504.

¹⁰² Migliorini, *Saggi ling.*, pp. 156-174.

¹⁰³ Getto, *Studio sul Morgante*, cit., p. 138.

è l'ellissi di *che*, sia come pronome relativo non accessorio, sia come congiunzione dichiarativa. Probabilmente è una moda che si dirama dalle cancellerie¹⁰³, ma si trova sia nella prosa che nel verso, sia in Toscana che fuori: «aveva uno povero giovane istava con lui» (Piov. Arl., motto 141, r. 4); «per quel vedevo e udivo» (Lorenzo Med., *Beoni*, II); «voglio questa mattina facciate» (Piov. Arl., motto 2, r. 26); «Par di letizia ognun di loro osanni» (Palmieri, *Città di vita*, III, xxxii, v. 79); «(quel disio) - so vi consuma, mentre vi favello» (Lorenzo Med., *Beoni*, VI).

I costrutti con l'infinito si estendono largamente, per influenza latina, principalmente in scritture letterarie (Alberti, Lorenzo de' Medici), ma anche in testi senza alcuna pretesa.

Anche sul modo della reggenza abbiamo alcune influenze singole di costrutti latini: p. es. «vietono li ragi del sole entrare nel delectoso boschetto» (Sann., *Arc.*, I, 34 ecc.)¹⁰⁴.

Troviamo il congiuntivo per influenza latina in vari tipi di proposizioni dipendenti: «La natura dello ingegno nostro è tanto universale... che... in un medesimo tempo alle volte varie operazioni eserciti...» (Palmieri, *Vita civile*); «vedesi... che l'amicitia sia utilissima a' poveri» (Alberti, *Famiglia*, p. 145 Spong.); «E disse: Chiarion, dimmi chi sia» (Pulci, *Morg.*, XX, st. 82); «Colui che par di tanti pensier cinto - diss'io al duca mio, dimmi chi sia» (Lor. Med., *Beoni*, VI); «a me pare che sien quattro, delle quali una o al più due, sieno proprie e vere lodi della lingua, l'altre piuttosto dipendano...» (Lor. Med., *Comento*).

Nell'Alberti troviamo anche l'imperfetto congiuntivo per il condizionale, pure per influsso latino: «Quale austero uomo non fuggisse questi sollazzi?» (*Famiglia*, p. 127 Spong.).

Indubbiamente alla stessa spinta è dovuta la soppressione della doppia negazione: «che in tale casa porti seco nè scandolo nè vergogna» (Alberti, *Famiglia*, p. 50); «(i filosofi) della materia lasciano adrieto nulla» (ivi, p. 120).

Per quel che concerne l'ordine delle parole, un po' dappertutto vien meno l'obbligo della posizione enclitica delle particelle atone (legge Tobler-Mussafia): «Vi priego che con attenzione mi ascoltiate...» (Landino, *Orazione Petr.*); «Ci fu qui nuove...» (lett. di Piero de' Medici, 2 gen. 1467); «Si conveniva che nel venire gli andasse incontro...» (Vespasiano da Bisticci, «Don. Acciaiuoli»); «Te dico, cusina, quello ch'i ho veduto» (*Passione di Revello*, I, v. 5978); «Vi comandamo che...» (lettera di re Alfonso, 1454, ap. Migl.-Folena, *Testi Quattr.*, n. 56); *M'è paruto* (lettera del Poliziano, p. 63 Del Lungo), ecc. La tradizione, tuttavia, mantiene ancora discretamente la norma nei testi più letterari¹⁰⁵.

Sporadico ma sintomatico effetto del latino sull'ordine delle parole

¹⁰⁴ Folena, *Crisi*, p. 75.

¹⁰⁵ Folena, *Crisi*, p. 90.

¹⁰⁶ Cfr. le osservazioni di Folena, *Crisi*, pp. 73-74, Piov. Arlotto, p. 374.

11. Lionardo Salviati

Let us also consider a text, actually a grammar, by Lionardo Salviati (1539–1589), a Florentine who in 1566 became consul of the Florentine Academy (it has evolved to become the now extant Accademia di Belle Arti di Firenze; it was founded on 13 January 1563 by Cosimo I de' Medici, under the influence of Giorgio Vasari, the painter, architect, art historian, and author of *Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects*).

Lionardo Salviati was from a family closely linked to the House of Medici. He was among the main promoters of the founding of the Accademia della Crusca, with the long-term project (which he did not live long enough to see come to fruition) of a major dictionary.

In Salviati's text with which we are concerned here — the *Avvertimenti della lingua sopra 'l Decameron* (about the language of Boccaccio's prose in his collection of tales, the *Decameron*), published between 1584 and 1586 — there is a section dedicated to superlatives in which Salviati attests, without explicitly condemning it, the use of the superlative and other forms of superlative reinforcement. We are going to reproduce here the front matter, and then the chapter about the superlatives, which is on pp. 8–13 in Salviati's book. He remarks, for example, that Boccaccio wrote *ottimissimo*, and that Fra Giordano (i.e., Giordano da Rivalto, Jordan of Pisa) had *più precede -issim-*superlatives.

Salviati's *Avvertimenti* (Florence: Stamperia de' Giunti, 1586). This was the first print of the book. It comprises two volumes.

TAVOLA DI QUESTI DVE LIBRI
del presente secondo volume degli Auvertimenti della Lingua sopr'al Decamerone, e de' Capitoli, di essi libri, e delle Particelle d'essi Capitoli.

Del Primo Libro.

<p>DE L Nome. Diuision del Nome. Del Nome Collettiu. Dell' Addiettiu Perfetto. Del Comparatiuo, e del Superlatiuo. Del nome Relatiuo, del Rasmigliatiuo, dello'nterrogatiuo, del Dubitatiuo, del Relatiuo Indeterminato, e per incidenza d'altre parole, ò simili, ouero equiuoche. Del Nome vniuersale. Del Nome Partitiuo. Del Nome Numerale. Dell' Addiettiu in vniuersale. Del Nome Deriuato. Degli Accidenti del Nome. Del Nome quanto al Genere. Del Nome Indifferente. Del Nome quanto al Numero. Del Nome quanto al Caso. Del Nome quanto all' Vscita, cui dicono Terminazione. Del Nome quanto alla Declinazione. De' Nomi Eteroclitici. Dell' Accompagnanome.</p>	<p>Libro Primo, a facce 1. Capitolo Primo, a face 1 Cap. Secondo, a fac. 5. Cap. Terzo, a fac. 6. Cap. Quarto, fac. 7. Cap. Quinto, fac. 13. Cap. Sesto, fac. 29. Cap. Settimo, fac. 30. Cap. Ottauo, fac. 31. Cap. Nono, fac. 33. Cap. Decimo, fac. 34. Cap. Vndecimo, fac. 35. Cap. Dodecimo, fac. 35. Cap. Tredecimo, fac. 37. Cap. Quattordicesimo, fac. 38. Cap. Quindicesimo, fac. 38. Cap. Sedicesimo, fac. 41. Cap. Diciassettesimo, fac. 45. Cap. Diciottesimo, fac. 46. Cap. Diciannouesimo, fac. 51</p>
---	---

Del

The table of contents of Salviati's *Avvertimenti* as printed in 1586.

The following seven pages reproduce the text about the superlative. Next, we are going to consider the same, but as in the 1712 edition.

Libro Primo.

7

Del Comparatiuo, e del Superlatiuo.

C A P. I I I I.

QUESTI Perfetti addiettiui, con l'aggiunta del *P I V*, di Comparatiui prendon forza: sì come, tramutando loro la primiera vocale dell'ultima sillaba in *ISSIMO*, si fanno Superlatiui: sauiuo, piu sauiuo, sauiissimo: forte, piu forte, fortissimo: e così ne gli auuerbi, che non finiscono in *ENTE*: tardi, piu tardi, tardissimo. Ma, se in *ENTE* escan fuori, a farne Superlatiui, si muta in *ISSIMA* la prima vocale della sezzaia sillaba, laqual sillaba precede al *MENTE*: sauiamente, sauiissimamente: corteselemente, cortesissimamente: e tutt'altri per simil modo. E cio si vuole intender sempre di quegli auuerbi, che di comparazione capaci sieno, e d'eccesso. Cio sono massimamente gli auuerbi di Qualità, ò che qualità scuoprano in altri predicamenti. Ma, ritornando a' nomi; de' Comparatiui ci ha anche nel volgar nostro, come nel Latino, e nel Greco, che, senza auerlari in voce, hanno racchiusa nel sentimento la particella *P I V*: maggiore, minore: migliore, peggiore, e meglio, e peggio, e s'altri ne sono in uso. Ma, quantunque egli sieno, sono tutti di Latina schiatta, e quindi passati a noi con poco trausamento: come anche è auuenuto d'alquanti superlatiui, che vestiti non sono alla nostra usanza: sì come *OTTIMO*, e *MINIMO*, e alcun'altri, di che di sotto si farà da noi menzione. Ma vegnamo agli auuertimenti.

NOME, e Auuerbio Comparatiuo non essere appo i Toscani, quindi alcuni argomentano: che con quelli, che per comparatiui si reputano da ciascheduno, la particella comparatina cio si è *P I V*, e la sua contraria *MENO*, pure qualche volta nel parlar nostro ritruouano accompagnata, come per questi esempli si vede manifestissimo:

Sermone di San Bernardo: ancora è ella piu maggiore, che noi non sappiamo pensare:

Vite di Plutarco: il piu maggior fatto fu in questi:

Retorica di Tullio, Stradino: perchè molto piu maggior maestri di te ci son molti:

Vita

» *Vita di Giesù Cristo*: ma quanto, ancora via piu maggior-
» mente douemo fare solennità:

» *Fra Giordano*: a' quali abbisognaua d'esser pasciuti non
» meno, che pascere i giumenti, anzi piu maggiormente.

*E nō pur cio, ma il Superlatiuo ancora si truoua dato a M A G-
G I O R E:*

» *Declamazioni di Quintiliano*: che quello celeste animo elef-
» se me maggiorissimo, il quale egli amasse me altresì.

*Per questi luoghi le voci comparatiue, cioè M A G G I O R E,
e M A G G I O R M E N T E, scuoprono la stessa forza, che
i loro Positiui, cioè G R A N D E, e G R A N D E M E N-
T E: e non pertanto, che esse naturalmente non sien comparatiue,
per mio auuiso, non è da dire: ma si bene, che alleuolte, come fan-
no anche gli huomini, depongano di lor prerogatiua, e di sourane.
si facciano iguali all'altre: e forse non è intutto vero, che tra
P I V M A G G I O R E, e P I V G R A N D E, non abbia
qualche vantaggio: poichè può dirsi: Lucido è maggior di Gi-
lippo, e piu maggiore Alessandro:*

» *Sermone di San Bernardo*: mi par gran cosa a pensare, ch'e-
» gli è huomo maggiore infra tutti i maggiori, e de' piu che
» maggiori.

*L A particella P I V, con gli Addiettiui si è auuerbio: piu bel-
lo, piu dolce: co' Sufstantini si cangia nome addiettiuo: piu fet-
mezza, piu stato: ma, tramezzandogli il D I, sufstantiuo di-
uiene anch'ella:*

G. 1. n. 10.
c. 41. v. j. *Nel Maestro Alberto da Bologna*: ma tanto piu dalla natu-
ra conosciuto, quanto essi hanno piu di conoscimento, che
giouani.

*Vfasi oltr'a questo la soppraddetta voce P I V, in sentimento
di semplice Positiuo, e per lo stesso in breue, che significa il no-
me M O L T O:*

» *Giouan Villani*: e moriuui il Siri di Falcamonte, e piu gen-
» tili huomini de'calonaci. Il quale esemplo, con altri assai, sen-
» za numero, se ne potrebbero addurre, adopera contr'a coloro, che
» a quel, che i Latini chiaman plurale, il numero de' piu, esser
» ben detto nel parlar nostro contrastano ne' libri loro.

*S U P E R L A T I V O ancora, così ne' Nomi, come anche negli
Auerbi, in simil guisa, che del Comparatiuo abbian detto, e in bre-
ue, come se Positiui fossero, ne piu ne meno, cioè col S I, e col
C O S I, e col M O L T O, e col T A N T O, e col T R O P P O,
e altri*

Libro Primo.

09

e altri di cotal fatta, e quel, che piu nuouo potrà parere, con essa
P IV, è quasi, si puo dir, proprio della Toscana lingua:

Milione di Messer Marco Polo: e si vi trouò sì grandissimo „
tesoro, che appena si potrebbe credere: „

Fra Giordano: anche perchè veggono i peccati sì grauissi- „
mi, e sì rustichi, che non si potrebbe dire: „

Il Medesimo: Socrate, e Catone, e Lelius, i quali furono „
sì sauissimi huomini: „

Vita di Giesu Cristo: marauigliauasi la gente, che vedea vno „
giouane così bellissimo: „

Storia d' Appollonio di Tiro, e di Tarsia: e quando la vide, „
ch'era così bellissima cosa: „

Fra Giordano: che Iddio non l'abbia molto carissimo: „

Tauola ritonda, G. S. e circondato intorno da quattro mon „
ti molto altissimi: „

Storia d' Appollonio di Tiro, e di Tarsia: vna figliuola del „
Re, ch'era molto bellissima pulcella: „

Libro di varie cose, dell' Andreino: e molto santissima; e „
graziosa: „

Leggende di Sante: e, quando il marito il seppe, presela, „
e misela in prigione molto oscurissima: „

Vita di Giesu Cristo: e incontanente si si leuò suso, e mol- „
to tenerissimamente l'abbracciò: „

Storia di Barlaàm: e pensò di martoriare li amici di Cristo „
molto crudelissimamente: „

Storia d' Appollonio di Tiro, e di Tarsia: e veggendola tan- „
to bellissima: „

Storia di Barlaàm: e tanto gli pareu dolciissimo, che dimen „
ticaua tutto l'altro male: „

Salustio Catellinario, G. S. del tradimento di Catillina, tan- „
to verissimamente, quanto io potrò, e c. „

Fra Giordano: sì che vfare le prediche è troppo ottima cosa: „

Il Detto: qualunque s'è oggi il minore, e'l piu minimo, e c. „

ancorchè questi due vltimi, cioè OTTIMO, e MINIMO, „

perciocchè escono intutto dell' vsitata forma, per nomi superla- „
tiui appena si riconoscono dall' idioma nostro; onde il Boccaccio „

disse OTTIMISSIMO, in altri libri fuor di quel del Deca- „
merone. E hacci degli altri nomi di simil guisa, sì come pessimo, „

e primo, e vltimo, e infimo, e supremo, e sì fatti. Ma „
in PESSIMO, per lo sentiruisi il doppio suono della S, il „

Auert. Salu.

B

quale

quale comunemente d'esso superlatiuo ci sembra proprio all'vdire, piu che'n questi altri ci par di sentir quell'eccesso. Ma **PRIMO**, e **ULTIMO**, come niuna forma ci rappresentano de' nomi di quella schiera, così in questo, piu di tutti altri, si mostrano di lor brigata: che del **PIV**, ò del **MANCO**, per lo essere termini estremi, meno son capaci di qual si voglia nome, e piu naturalmente, che a qualunque altro superlatiuo vien loro appreso la voce **DI**, che di quel genere di nomi sembra specialissima: e, primo di tutti, piu che bellissimo di tutti, ci par detto propriamente: e piu domestico ci peruiene ogni ora all'orecchie. L'auverbio per lo contrario, che di questo nome è fratello, cioè il **PRIMA**, di parola comparatiua piu tosto par, ch'abbia forza, se dalla **CHE**, la qual presso ad essa auanti suol porsi al nome, a cui la comparazione ha riguardo, prender se ne dee l'argomento. Perocchè dicesi prima che gli altri, come piu che gli altri, e peggio che gli altri, e maggiormente che gli altri: là doue fortissimamente che gli altri, e pessimamente che gli altri, sarebbe sconcio fauellare, e difforme: anzi dir non potrebbe in alcun modo. Ma ancora nel Latino, là doue elle son nate, e nel qual parimente, sì come nel volgar nostro, mancano del positiuo, dalla natura dell'altre loro compagne le dette voci **PRIMO**, e **ULTIMO**, e altre di questa sorta, si partono in molte cose. E cotali sono **SUPREMO**, e **INFIMO**, delle quali meno l'ultima, che la primiera, la forza serba della sua nascita nell'opera del detto eccesso. E della stessa fatta perauentura **INTIMO** sia, ed **ESTREMO**, che nell'aspetto paion contrarie, e non sono: quantunque **ESTREMO**, ne anche appo i Latini per nome superlatiuo si riceua sicuramente: posciachè di gran lunga dalla parola, che di suo comparatiuo ha sombianza, il concetto suo è diuerso. Ma ritorniamo agli esempi, e rechiamo auanti alcun luogo, nel quale dal Superlatiuo si riceua in fronte la voce **PIV**:

- » Fra Giordano: che non n'esca piu bianchissimo, e piu piu purgato, che potesse essere:
- » Maestro Aldobrandino, B. V. Leggesi nel libro d'Aristotile, che Iddio credè, e fece l'huomo piu nobilissimo, che gli altri animali:
- » *Animaestrimenti degli antichi*: Parmi veramente, che'l cognoscimento di se medesimo è piu grauissimo di tutti altri cognoscimenti:

Decla-

Libro Primo .

II

Declamazioni di Quintiliano: ciascuno pensa, che quello
sia il piu grauiſſimo male di tutti gli altri :

Le Medefime: La fame le dare membra vitali confuma,
le nteriora carpiſce: ell'hae tormento dell'animo, ſozzità del
corpo, maestra di peccare, piu duriffima, ch'altra neceſſita-
de, piu diformatiſſima di tutti i mali :

Eneade di Vergilio: intrà li quali è Giulio piu belliffimo in
fu vno cauallo:

Dialogi di San Gregorio: ſolea caualcare in ſu vna giumen-
ta, la piu viliffima, che trouar potea :

Saluſtio Giugurtino, R. Giugurta, huomo ſopra tutti quelli,
che la terra ſoſtiene, piu ſcelleratiſſimo .

SUPERLATIVO d'altra maniere, cioè di due ſpeziali,
piu che d'altri linguaggi aſſai, par che ſia in vſo del ſermon noſtro.
Superlatiuo, dico, in cio, ch'al ſenſo appartiene, ma non gia quan-
to è la forma . La prima ſpezie ſi è la replica della parola: ſe non
ſie poſta come figura . E queſto modo non pure a nomi, non ſola-
mente agli auuerbi, ma anche ad altre parti ſi diſtende del ſuael-
lare: intanto che allo ſteſſo **P I V** alcuna volta in queſta parte
priuilegio non ſi riſerba:

In Pietro di Vinciolo: elle ſi vorrebbon viue viue metter
nel fuoco: Gior. 5. n. 10.
car. 315. v. 7.

E altroue: così puntalmente d'ogni coſa d'ogni coſa .

La ſteſſa forza ha **T U T V T T O**, che in vece di **T V T T O**
T V T T O è accorciato per ſecondar la fretta della pronunzia:

In Toſano: *Man. 73.* e'l *Noſtro*: cominciarono a riprender
tututti Toſano: Gior. 7. n. 4.
car. 366. v. 5.

E nella canzone della terza giornata: *Tutti i teſti*: Gior. 3. canz.
c. 100. v. 17.

E de' miei occhi tututto s'acceſe:

*E in quella della nona (oltr'agli eſempli d'altri autori, che regi-
ſtrati ſi ritruouano ne' vocabolari in ſtampa)* Gior. 9. canz.
car. 509. v. 5.

Tututta gli apro, e cio, che'l cor diſia:

Vita di San Giouambatista: e cheto cheto ſi puoſe dall'vn la-
to, grande pezzo di lungi a Meſſer Ieſù:

Nel proemio della Figliuola del Re di Nghilterra: *Man. Sec. 73.*
e'l *Noſtro*: che ſe allato allato a Filoſtrato vedea: Gior. 2. n. 3.
proem. c. 56.
v. 21.

Liuro M. libro ottauo: allato allato alla via, la quale vae in-
uerſo il lago d'Auerna: Gior. 2. n. 3.
v. 21.

B 2 Tano-

» *Tauola ritonda, G. S.* morti sono in braccio in braccio, e a
» viso a viso li due leali amanti:

» *Liuiò M. libro terzo:* che i nemici presso presso che vinti, e
» nelle tende assediati:

» *Vita di San Giouambatista:* et ecco lo Spirito santo in ispe-
» sie di colomba, e venne presso presso al capo di Iesù:

» *La Medesima:* vedeuì lo Spirito santo presso presso alla
» man sua, tanto che sentiui il dolze calore suo: la boce del pa-
» dre vdiui cogli orecchi tuoi presso presso a te:

» *Fra Giordano:* tutto è innanzi innanzi alla gloria di Dio.

» *Liuiò M. libro decimo:* è lo Consolo confermo e lo'nganna-
» mento, gridando gridando contra le prime insegne:

» *Fra Giordano, nell'esempio poco fa allegato:* che non n'esca
» piu bianchissimo, e piu piu purgato, che potesse essere: Do-
» ue piu piu purgato, vale quanto purgatissimo.

» La seconda specie de' Superlatiui, di sentimento, non solo a
» nomi addiettiui, ma ai sustantiui oltr'a cio: ne pure ai sustantiui,
» ma fino ai verbi distendono la forma loro, e la forza. Perciocchè
» formansi questi, ch'io dico, dall'aggiunta del T R A sillaba, che
» quasi a ciascuna voce appiccauan talora in fronte i piu antichi, che
» que' dell'età del Boccaccio: e diceuano trabello, trasenno, tra-
» correre, in sentimento di bellissimo, di grandissimo senno,
» e di correre velocissimamente: ò fosse, che dai Franceschi li-
» bri prendesser quelle parole, mutato il T R E in T R A, ò ch'el-
» le fossero pur nate al linguaggio, come natia gli è senza fallo es-
» T R A, con molte altre proposizioni, che nel componimento si ri-
» conoscono di nomi, e verbi, dalla nostra vulgar fauella: traco-
» tanza, trapasso, tramontare, e mill'altri. Ma il T R A S, che
» in vece del T R A, in alcune si truoua di queste voci, mostra che
» piu tosto dalla latina T R A N S quella cotale aggiunta si toglies-
» se la prima volta. Comechè sia, si fatte voci sono oggi quasi in-
» tutto dismesse nel fauellare: ed essì quella sillaba in non pochi vo-
» caboli trasfigurata in S T R A: e direbbesi straccontento, stra-
» pagato, stradolore, strafapere, e strafare, cio che trafare,
» trafapere, tradolore, trapagato, e tracontento, ne' libri si
» truoua scritto de' piu vecchi autori. Da' quali tolgonsi questi pochi
» tra infiniti esempi, che ce ne son rimasi ancor' oggi nelle loro
» scritture.

» *Liuiò M. libro secondo:* e per la rimembranza di tramaluagi
» esempi della guerra proccianamente passata:

» *Vita*

Libro Primo.

13

Vita di San Giouambatiſta: per lo traſgrande feruore della „
ſua caritate: „

La Medefima: allora tutti ſi'nginocchiarono per la traſ- „
grande allegrezza: „

Declamazioni di Quintiliano: il traſfuggitore da chiudere è „
nelle tenebre: „

Seneca, piſtola verzeſima: altro nome mi conuiene alla „
mia età trouare: certo al mio corpo, e alla mia perſona ſi con- „

uiene altro vocabolo, cioè queſto vocabolo trauecchiezza, e „
non ſolamente vecchiezza: percióchè vecchiezza è nome „

d'etade laſſa, e non fiaccata: „

Il Medefimo, piſtola quarta: e l'huomo non ſi trauglia, ne „
affatica, ne traſuda, ſe non per le coſe ſoperchieuoli, e ol- „

traggioſe. „

*Sono i Superlatiui, piu che degli altri, ſpeziali di quegli auuer- „
bi, i quali ſien'compoſti d'vna parola ſola. Pur contr'a queſta ſi*

troua PERTEMPISſIMO: „

Nel Ponte all'Oca: la mattina vegnente pertempisſimo le- „
uata: „

Vita di Gieſù Criſto: erano uſcite fuori la mattina pertem- „
pisſimo, per venire a lui. „

Del nome Relatiuo, del Raſſomigliatiuo, del

lo'nterrogatiuo, del Dubitatiuo, del Rela-

tiuo Indeterminato, e per incidenza d'altre

parole, ò ſimili, ouero equiuoche.

C A P. V.

A conſideriamo ora gli Addiettini imperfetti, ed in- „
nanzi ad ogni altro diciamo del Relatiuo. Quattro

perauuentura, e non piu, i veri nomi Relatiui ſono „
in queſta ſauella: *QVALE, CHE, CUI,*

e CHI. Di queſti il primo, quando relatiuo è nel „
vero, non è mai ſenza articolo: Il ſecondo, ſolamente quando ſta

come neutro, in forza d'Accuſatiuo, ò di Nominatiuo del minor „
numero: il che notò eziandio l'Autor della Giunta. Il terzo, e'l

quarto

We now turn to the 1712 edition of Salviati's *Avvertimenti*.

AL MOLTO REVERENDO PADRE
FR. FRANCESCO
PANICAROLA
 LIONARDO SALVIATI:

O dono al nome di Vostra Paternità (Reverendo Padre Panicarola, lucido specchio di sincera religione, esempio d'alto, e divino senno, tesoro di profonda, e varia dottrina, viva sembianza di nobiltà, singular pregio de' finissimi dicitore sovrana Tromba del nostro presente secolo) dono dico, al celebratissimo vostro nome, in testimonio di nostra vera amistade, e della reverenza, ch'io porto all'uniche qualità vostre, il secondo Volume degli Avvertimenti della Favella, del primo de' quali, ora ha due anni, feci dono al

Duca di Sora. La qual fatica, tenuta da me, com'ogni altra, che da me esca, e dalle deboli forze mie, in poca, è niuna stima, non si sarebbe sicuramente lasciata vedere in pubblico, se l'autorità di tre valent'buomini di sottilissimo intendimento nell'età nostra, ed il giudizio fatto da essi novellamente de' tre libri, che le precedono, del mal concetto, ch'io ne teneva, non m'avesse fatto dipor gran parte. Perciocchè a cui è nascoso l'ammirabil conoscimento in sì fatte cose, ed ogni altre, del gentilissimo Cavalier Batista Guarini, delizie delle belle lettere de' nostri tempi? A cui non è noto quel del Patri-zio, le cui scritture, e specialmente quest'ultime della Poetica, hanno fatto stupire il Mondo? A cui in breve quel del Mazzoni, huomo, se mai ne fu alcuno, in supremo grado scienziato, cittadino in tutti i linguaggi, maestro perfettissimo in tutte le facultà: che tanto sa, di quanto si rammemoria: di tanto si rammemoria, quanto egli ha letto: cotanto ha letto, quanto oggi si truova scritto? Al quale fia sempre, per lo nostro maggior Poeta, obbligata la patria mia. Et quantunque io sappia, che natural benignità, e affezione appanna spesso qual s'è più occhio d'acuta vista; m'ha affidato d'altra parte

Vol. II. A la

²
la costoro conosciuta sincerità, sì che; mischiati il giudizio, e l'af-
fetto insieme, tanto hò stimato, che possano aver veduto, che da cid,
che ragionato hanno delle compagne, se non a prendere in grazia
queste mie cose (Prima avrei detto ciance) almeno a non dispregiar-
le mi son potuto disporre in parte. E così tali, quali elle sono, a
voi le mando, che ottimamente saprete, non pur conoscerle, ma am-
mendarle. A voi gli esempi indirizzo delle bellezze del parlar no-
stro, che pregiatissimo, dirò così, architetto siete dell'arte del ben par-
lare. A voi fo presente di miei studi intorno alla lingua, il qual
della lingua nella più degna opera, cioè nel trattare gli alti miste-
ri delle divine speculazioni, e nell'accender le menti delle persone a
celeste sete d'eternità vi servite solennemente. Ricevete in grado l'a-
nimo mio, e siate sempre felice. Di Firenze: Di IX. di Maggio:
MDLXXXVI.

“Portrait of a man” by Francesco de’ Rossi. The portraitee is identified with
Lionardo Salviati.

8 AVVERTIMENTI DE' SAVVIATĪ

li due sessi hanno due voci distinte : *buono* , *buona* : altri una sola del maschile , e del femminile : *dolce amore* : *dolce pena* : *il felice antro* : *la felice ombra* : *parsi sventura* : *parsi sconforto* . Perciocchè, altramenti che in E, ò in I, non esce mai la voce di questa seconda guisa nel numero dell'uno : sì come quella della primiera in O finisce, se sia di maschio, ad ogni ora ; e se di femmina, in A.

Del Comparativo, e del Superlativo. Cap. IV.

Questi Perfetti addiettivi, con l'aggiunta del *più*, di Comparativi prendon forza : sì come, tramutando loro la primiera vocale dell'ultima sillaba in *issimo*, si fanno Superlativi : *savio*, *più savio*, *savissimo* : *forte*, *più forte*, *fortissimo* : e così ne gli avverbj che non finiscono in *ente* : *tardi*, *più tardi*, *tardissimo* . Ma, se in *ente* escan fuori, a farne Superlativi, si muta in *issima* la prima vocale della sezzaja sillaba, la qual sillaba precede al *mente* : *saviamente*, *savissimamente* : *cortesemente*, *cortessimamente* : e tutt'altri per simil modo . E ciò si vuole intender sempre di quegli avverbj, che di comparazione capaci sieno, e d'eccesso . Ciò sono massimamente gli avverbj di Qualità, ò che qualità scuoprano in altri predicamenti . Ma, ritornando a' nomi ; de' Comparativi ci ha anche nel volgar nostro, come nel Latino, e nel Greco, che, senza averlavi in voce, hanno racchiusa nel sentimento la particella *più* : *maggior*, *minore* : *migliore*, *piggior*, e *meglio*, e *peggio*, e s'altri ne sono in uso . Ma, quantunque egli sieno, sono tutti di Latina schiatta, e quindi passati a noi con poco travisamento : come anche è avvenuto d'alquanti superlativi, che vestiti non sono alla nostra usanza : sì come *ottimo*, e *minimo*, e alcun'altri, di che di sotto si farà da noi menzione . Ma vegnamo agli avvertimenti.

Nome, e Avverbio Comparativo non essere appo i Toscani, quindi alcuni argomentano : che con quelli, che per comparativi si reputano da ciascheduno, la particella comparativa ciò si è *più*, e la sua contraria *meno*, pure qualche volta nel parlar nostro ritruovano accompagnata, come per questi esempi si vede manifestissimo . Sermone di San Bernardo : *ancora è della più maggiore, che noi non sappiamo pensare* . Vite di Plutarco : *il più maggior fatto fu in questi* : Rhetorica di Tullio, Stradino : *perchè molto più maggior maestri di te ci son molti* : Vita di Giesù Cristo : *ma quanto ancora via più maggiormente dovemo fare solennità* . Fra Giordano : *a' quali bisognava d'esser pasciuti non meno, che pascere i giumenti, anzi più maggiormente* .

E non pur ciò, ma il Superlativo ancora si truova dato a *maggior* :

LIBRO PRIMO.

9

giore: Declamazioni di Quintiliano: *che quello celeste animo eleffe me maggiorissimo, il quale egli amasse me altressi.*

Per questi luoghi le voci comparative, cioè *maggiore*, e *maggiormente*, scuoprono la stessa forza, che i loro Positivi, cioè *grande*, e *grandemente*: e non per tanto, che esse naturalmente non sien comparative, per mio avviso, non è da dire: ma sì bene, che alle volte, come fanno anche gli huomini, depongano di lor prerogativa, e di sovranie si facciano iguali all'altre: e forse non è in tutto vero, che tra *più maggiore*, e *più grande*, non abbia qualche vantaggio: poichè può dirsi: *Lucido è maggior di Gisippo, e più maggiore di Alessandro.* Sermone di San Bernardo: *mi par gran cosa a pensare, ch'egli è huomo maggiore infra tutti i maggiori, e de' più che maggiori.*

La particella *più*, con gli Addjettivi si è avverbio: *più bello*, *più dolce*: co' Sustainivi si cangia in nome addjettivo: *più fermezza*, *più stato*: ma, tramezzandogli il *di*, sustantivo diviene anch'ella: Nel Maestro Alberto da Bologna, G.1. n.10. c.42. v.3. *ma tanto più dalla natura conosciuto, quanto essi hanno più di conoscimento, che giovani.*

Usasi oltr'a questo la sopraddetta voce *più*, in sentimento di semplice Positivo, e per lo stesso in breve, che significa il nome *molto*: Giovan Villani: *e morivvi il Siri di Falcamonte, e più gentili huomini de' calonaci.* Il quale esempio, con altri assai, senza numero, che se ne potrebbero addurre, adopera contr'a coloro, che a quel, che i Latini chiaman *plurale*, il numero de' *più*, esser ben detto nel parlar nostro, contrastano ne' libri loro.

Superlativo ancora, così ne' Nomi, come anche negli Avverbj, in simil guisa, che del Comparativo abbiam detto, e in breve, come se Positivi fossero, ne più, ne meno, cioè col *sì*, e col *così*, e col *molto*, e col *tanto*, e col *troppo*, e altri di cotal fatta, e quel, che più nuovo potrà parere, con essa *più*, e quasi si può dir proprio della Toscana lingua: Milione di Messer Marco Polo: *e sì vi trovò sì grandissimo tesoro, che appena si potrebbe credere.* Fra Giordano: *anche perchè veggono i peccati sì gravissimi, e sì rustichi, che non si potrebbe dire.* Il Medesimo: *Socrate, e Catone, e Lelius, i quali furono sì savissimi huomini.* Vita di Giesù Cristo: *maravigliavasi la gente, che vedea uno giovane così bellissimo.* Storia d'Appollonio di Tiro, e di Tarsia: *e quando la vide, ch'era così bellissima cosa.* Fra Giordano: *che Iddio non l'abbia molto carissimo.* Tavola rotonda, G.S. *e circondato intorno da quattro monti molto altissimi.* Storia d'Appollonio di Tiro, e di Tarsia: *una figliuola del Rè, ch'era molto bellissima pulcella.* Libro di varie cose, dell'Andreino: *e mol-*

Vol. II.

B

10

IO AVVERTIMENTI DEL SALVIATI

to santissima, e graziosa. Leggenda di Sante: e, quando il marito il seppe, presela, e misela in prigione molto oscurissima. Vita di Gesù Cristo: e incontanente si si levò suso, e molto tenerissimamente l'abbracciò. Storia di Barlaam: e pensò di martoriare li amici di Cristo molto crudelissimamente: Storia d'Appollonio di Tiro, e di Tarsia: e veggendola tanto bellissima. Storia di Barlaam: e tanto gli pareva dolcissimo, che dimenticava tutto l'altro male. Salustio Catellinario, G. S. del tradimento di Catilina, tanto verissimamente, quanto io potrò, e c. Fra Giordano: sì che usare le prediche è troppo ottima cosa. Il Detto: qualunque s'è oggi il minore, e' più minimo, e c. ancorchè questi due ultimi, cioè ottimo, e minimo, perciocchè escono in tutto dell'usitata forma, per nomi superlativi appena si riconoscono dall'idioma nostro: onde il Boccaccio disse *ottimissimo*, in altri libri fuor di quel del Decamerone. E hacci degli altri nomi di simil guisa, sì come *peffimo*, e *primo*, e *ultimo*, e *infimo*, e *supremo*, e sì fatti. Ma in *peffimo*, per lo sentirvisi il doppio suono della s, il quale comunemente d'esso superlativo ci sembra proprio all'udire, più che 'n questi altri ci par di sentir quell'eccesso. Ma *primo*, e *ultimo*, come niuna forma ci rappresentano de' nomi di quella schiera, così in questo, più di tutti altri, si mostrano di lor brigata: che del *più*, o del *manco*, per lo essere termini estremi, meno son capaci di qual si voglia nome, e più naturalmente, che a qualunque altro superlativo vien loro appresso la voce *di*, che di quel genere di nomi sembra specialissima: e, *primo di tutti*, più che *bellissimo di tutti*, ci par detto propriamente: e più domestico ci perviene ogni ora all'orecchie. L'avverbio per lo contrario, che di questo nome è fratello, cioè il *prima*, di parola comparativa più tosto par, ch'abbia forza, se dalla *che*, la qual presso ad essa avanti suol porsi al nome, a cui la comparazione ha riguardo, prender se ne dee l'argomento. Perocchè dicesi *prima che gli altri*, come *più che gli altri*, e *peggio che gli altri*, e *maggiormente che gli altri*: là dove *fortissimamente che gli altri*, e *peffimamente che gli altri*, sarebbe sconcio favellare, e difforme: anzi dir non potrebbe in alcun modo. Ma ancora nel Latino, là dove elle son nate, e nel qual parimente, sì come nel volgar nostro, mancano del positivo, dalla natura dell'altre compagne le dette voci *primo*, e *ultimo*, e altre di questa sorta, si partono in molte cose. E cotali sono *supremo*, ed *infimo*, delle quali meno l'ultima, che la primiera, la forza serba della sua nascita nell'opera del detto eccesso. E della stessa fatta peravventura *intimo*, sia, ed *estremo*, che nell'aspetto pajon contrarie, e non sono: quantunque *estremo*, ne anche appo i Latini per nome superlativo si riceva sicuramente: posciachè di gran lunga dal-

LIBRO PRIMO.

II

dalla parola, che di suo comparativo ha sembianza, il concetto suo è diverso. Ma ritorniamo agli esempi, e rechiamo avanti alcun luogo, nel quale dal Superlativo si riceva in fronte la voce *più*: Fra Giordano: *che non n' esca più bianchissimo, e più più purgato, che potesse essere*. Maestro Aldobrandino, B. V. *Leggesi nel libro d'Aristotile, che Iddio cred, e fece l'huomo più nobilissimo, che gli altri animali*. Ammaestramenti degli antichi: *Parmi veramente, che'l cognoscimento di se medesimo è più gravissimo di tutti altri cognoscimenti*. Declamazioni di Quintiliano: *ciascuno pensa, che quello sia il più gravissimo male di tutti gli altri*. Le Medesimo: *La fame le dure membra vitali consuma, le 'nteriora carpisce: ell' hae tormento dell'animo, sozzità del corpo, maestra di peccare, più durissima, ch' altra necessitate, più disformatissima di tutti i mali*. Eneade di Vergilio: *intrà li quali è Giulio più bellissimo in su uno cavallo*. Dialogi di San Gregorio: *solea cavalcare in su una giumenta, la più vilissima, che trovar potea*. Salustio Giugurtino, R. *Giugurta, huomo sopra tutti quelli, che la terra sostiene, più scelleratissimo*.

Superlativo d'altre maniere, cioè di due speziali, più che d'altri linguaggi affai, par che sia in uso del sermone nostro. Superlativo, dico, in ciò, ch' al senso appartiene, ma non già quanto è la forma. La prima specie si è la replica della parola: se non sie posta come figura. E questo modo non pure a' nomi, non solamente agli avverbj, ma anche ad altre parti si distende del favellare: intanto che allo stesso *più* alcuna volta in questa parte privilegio non si riferba. In Pietro di Vinciolo, G.5. n.10. c.315. v.7. *elle si vorrebbon vive vive metter nel fuoco*. E altrove: *così puntualmente d'ogni cosa d'ogni cosa*.

La stessa forza ha *tututto*, che in vece di *tutto tutto* è accorciato per secondar la fretta della pronunzia. In Tosano, G.7. n.4. car. 386. v.5. Man. 73. e'l Nostro: *cominciarono a riprender tututti Tosano*. E nella canzone della terza Giornata, G.3. canz. c. 200. v. 17. Tutti i testi:

E de' miei occhi tututto s'accese.

E in quella della nona, Gior. 9. canz. c. 509. v. 5. (oltr' agli esempi d'altri autori, che registrati si ritruovano ne' vocabolarj in istampa)

Tututta gli apro, e ciò, che'l cor disfa:

Vita di S. Giovambatista: *e cheto cheto si puose dall'un lato, grande pezzo di lungi a Messer Jesù*. Nel proemio della Figliuola del Rè di 'nghilterra, G.2. n.3. proem. c.56. v.21. Mann. Sec. 73. e'l Nostro: *che se allato allato a Filostrato veda*. Livio M. libro ottavo: *allato allato alla via, la quale vae inverso il lago d'Averna*. Tavola ritonda, G. S. *morti sono in braccio in braccio, e a viso a viso li*

B 2

due

due leali amanti. Livio M. libro terzo: che i nemici presso presso che i vinti, e nelle tende assediati. Vita di San Giovambatista: & ecco lo Spirito santo in ispesie di colomba, e venne presso presso al capo di Gesù. La Medesima: vedevi lo Spirito santo presso presso alla man sua, tanto che sentivi il dolze calore suo: la bocca del padre udivi cogli orecchi tuoi presso presso a te. Fra Giordano: tutto è innanzi innanzi alla gloria di Dio. Livio M. libro decimo: e lo Consolo confermo lo'uzannamento, gridando gridando contra le prime insegne. Fra Giordano, nell' esempio poco fa allegato: che non n' esca più bianchissimo, e più più purgato, che potesse essere: Dove più più purgato, vale quanto purgatissimo.

La seconda specie de' Superlativi di sentimento, non solo a' nomi addjettivi, ma ai sostantivi oltr' a ciò: ne pure ai sostantivi, ma fino ai verbi distendono la forma loro, e la forza. Perciocchè formansi questi, ch' io dico, dall' aggiunta del *tra* sillaba, che quasi a ciascuna voce appiccavan talora in fronte i più antichi, che que' dell'età del Boccaccio: e dicevano *trabello*, *trasenno*, *tracorrere*, in sentimento di *bellissimo*, di *grandissimo senno*, e di *correre velocissimamente*: ò fosse, che da i Franceschi libri prendesser quelle parole, mutato il *tre* in *tra*, ò ch' elle fossero pur uatle al linguaggio, come natla gli è senza fallo essa *tra*, con molte altre proposizioni, che nel componimento si riconoscono di nomi, e verbi, dalla nostra vulgar favella: *tracotanza*, *trapasso*, *tramontare*, e mill' altri. Ma il *tras*, che in vece del *tra*, in alcune si truova di queste voci, mostra che più tosto dalla latina *trans* quella cotale aggiunta si togliesse la prima volta. Comechè sia, si fatte voci sono oggi quasi intutto dismesse nel favellare: ed essi quella sillaba in non pochi vocaboli trasfigurata in *stra*: e direbbesi *stracomento*, *strapagato*, *stradolore*, *strasapere*, e *strasfare*, cioè che *trasfare*, *trasapere*, *tradolore*, *trapagato*, e *tracontento*, ne' libri si truova scritto de' più vecchi autori. Da' quali tolgansi questi pochi *tra* infiniti esempi, che ce ne son rimasi ancor' oggi nelle loro scritture. Livio M. libro secondo: e per la rimembranza di *tramalvagi esempi della guerra proccianamente passata*. Vita di San Giovambatista: *per lo trasgrande fervore della sua caritate*. La Medesima: *allora tutti s'inginocchiarono per la trasgrande allegrezza*. Declamazioni di Quintiliano: *il trasfuggitore da chiudere è nelle tenebre*. Seneca, pistola venzesima: *altro nome mi conviene alla mia età trovare: certo al mio corpo, e alla mia persona si conviene altro vocabolo, cioè questo vocabolo travecchiezza, e non solamente vecchiezza: perciocchè vecchiezza è nome d' etade lasfa, e non fiaccata*. Il Medesimo, pistola quarta: *e l'huomo non si travaglia, ne affatica, ne trasuda, se non per le cose soperchievoli, e oltraggiose*.
Sono

LIBRO PRIMO.

13

• Sono i Superlativi, più che degli altri, speziali di quegli avverbi, i quali sien composti d'una parola sola. Pur contr'a questa si truova *pertempissimo*: Nel Ponte all'Oca, G. 9. n. 9. c. 504. v. 34. *la mattina vegnente pertempissimo levata*. Vita di Giesù Cristo: *erano uscite fuori la mattina pertempissimo, per venire a lui*.

Del nome Relativo, del Rassomigliativo, dallo'nterrogativo, del Dubitativo, del Relativo Indeterminato, e per incidezza d'altre parole, è simili, ovvero equivoche.

Cap. V.

MA confideriamo ora gli Addjettivi imperfetti, ed innanzi ad ogni altro diciamo del Relativo. Quattro peravventura, e non più, i veri nomi Relativi sono in questa favella: *quale, che, cui, e chi*. Di questi il primo, quando relativo è nel vero, non è mai senza articolo: Il secondo, solamente quando sta come neutro, in forza d'Accusativo, è di Nominativo del minor numero: il che notò eziandio l'Autor della Giunta. Il terzo, e'l quarto con esso articolo ufficio di relativi non adoprano giammai.

Ma forsechè il *chi*, semplicemente Relativo non dee esser chiamato: perciocchè il Relativo, come dicemmo, il nome, è altro, che posto sia come il nome, è che, senzachè vi sia posto, vi si 'ntenda per discrezione, ne torna a mettere innanzi: e ciò, è repetendolo espressamente, e così ripetuto togliendolo in compagnia, è veramente senza ripeterlo, racchiudendolo dentro di se, e nella sua voce, come si dice, in virtù. Ma il *chi*, senza aver riguardo allo'ndietro, insieme col Relativo chiude esso nome in se stesso, G. 7. n. 9. c. 389. v. 21. *la quale chi allora non sa ricevere, poi trovandosi povero, e mendico, di se, e non di lei, s'ha a rammaricare*. *Chi, vale colui che*. Ed in Abraam Giudeo, G. 1. n. 2. c. 22. v. 33. *Non credi tu trovar què chi il battesimo ti dea? Chi, cioè alcuno il quale*. E nel secondo proemio della Figliuola del Soldano, G. 2. n. 7. c. 88. v. 25. *trovarono chi, per vaghezza di così ampia eredità, gli uccise: come se dica, persona che*. E nel libro di Sacramenti: *e i tavernieri, e chi questo sostengono, e c.* *Qui significa, coloro i quali: che pur si vede, che questa voce, eziandio quando si reputa Relativo, si truova nel maggior numero. E dico, quando si reputa Relativo: perocchè del Relativo indeterminato, dello'nterrogativo, del Dubitativo, del Partitivo, che sta per *alcuni*, è per *altri*, ciò è manifestissimo, senza produrre altri esempi, Introd. c. 11. v. 29. *Seco stesso avvisò chi stati fossero i masnadieri. Chi furon quelli, che t'hanno così mal concio? Penso chi sieno stati i primieri. E gli altri, che vivi rimasi sono**

Digitized by Google

12. Derivations of the type ARCI+adjective+ISSIMO in Bergantini's dictionary of 1745

In the early modern period, the Accademia della Crusca (Academy of Bran, supposed to sift the Italian lexicon) in Florence became the ultimate authority about the Italian lexicon. As Marcello Aprile observes¹, the prestige acquired by its first dictionary — the *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, published in 1612 — led many later lexicographers to declare explicitly, often already in the title itself, their adherence to the authority represented by the Accademia della Crusca.

This was also the case with Gian Pietro Bergantini, who entitled his dictionary, printed in Venice in 1745, *Voci italiane d'autori approvati dalla Crusca nel vocabolario d'essa non registrate con altre molte appartenenti per lo più ad arti e scienze che ci sono*

somministrare similmente da buoni autori (“Italian words from authors approved by the Accademia della Crusca, not recorded in its vocabulary, together with many others pertaining mostly to the arts and sciences, likewise supplied to us by reputable authors”, a work that deserves particular consideration here because of its relevance to the present discussion.

Gian Pietro Bergantini (Venice, 1685–1764) was a clergyman of the order of the Theatines (whose secretary he was in Rome for a while), a preacher, and (from 1726 in Venice) a man of letters. As the latter, he was a translator, but he also authored works about the Italian language. Of these, the main work was a dictionary which it took him twenty years to write. According to the [French Wikipedia entry](#) on Bergantini, in the dictionary “he added to the words and phrases contained in that of the Academy of the Crusca, a great number of others, supported by the authority of the best writers, and quotations from these authors. The first volume appeared under this title: *Della volgare elocuzione illustrata, ampliata, facilitata*, (this being a volume containing the entries of the letters A and B), published in Venice in 1740, in folio. The bookseller who had begun this enterprise at great expense could not sustain it, and the publication was limited to this single volume. The author later revised the entire work and reduced it from twelve volumes to six: he announced this reduction with a kind of prospectus entitled: *Idea d’opera del tutto eseguita divisa in sei tomi che ha per titolo Dizionario italiano*, etc., Venice, 1705, 18 p. quarto; but this prospectus tempted neither booksellers nor subscribers, and the work remained unpublished, as did many others by the same author.”

The entry “Bergantini, Gian Pietro” authored by Gian Luigi Beccaria for the *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 9 (1967), now available at [BERGANTINI, Gian Pietro - Enciclopedia - Treccani](#), offers an in-depth discussion of Bergantini’s work as a lexicographer. As Beccaria explains, Bergantini in a sense competed with the Accademia della Crusca: his dictionary published in Venice in 1745 contains terms drawn from works by authors approved by the Crusca but not yet recorded in its dictionary, and also includes technical terminology. It was much praised, and even Vincenzo Monti, who criticised Bergantini harshly, praised that particular work of his. In 1746, an unofficial reprint of the Dictionary of the Academy of the Crusca was published in Naples, and it drew upon the 1745 dictionary by Bergantini, who of course complained about his work being pillaged in order to compete with him. He included his complaint in another book: his *Dizionario italiano, ovvero Voci di scrittori italiani separatamente da quelle che sono sul vocabolario*

Bergantini’s dictionary of 1745 is now accessible online in facsimile format at ETH-Bibliothek Zürich, with the shelf mark “Rar 3888”. The file comprising the entries under the letter A (the permanent link is <https://doi.org/10.3931/e-rara-41471>) contains on pp. 25 to 27, which we reproduce below, many entries that are really quite interesting for the subject of our present study. These entries begin by the prefix *arci-* (for ‘arch-’), but also comprise the suffix *-issim-*.

The adverb **ARCIABBONDANTEMENTE** ‘copiously’ is defined by resorting to adverbializing an *-issimo* superlative of the adjective *abbondante* by resorting to the suffix *-mente*: “Abbondantissimamente”.

For ‘quite very much beloved’ we get the entry *ARCIAMATISSIMO*, which is defined as a superlative of *arciamato* (but we find there the typo “Arcimato”). Then there is an entry *ARCIBELLISSIMO* for ‘extremely beautiful’, defined as a superlative of “Arcibello”, which itself is the next entry: *ARCIBELLO* is defined as “Trabello” (‘extra-beautiful’) and “Bellissimo”. And then we find again an adverb: *ARCIBENISSIMO* for ‘very, very well’.

Note a Florentine feature: *ARCIBONISSIMO* from *buono* ‘good’, not **arcibuonissimo*. The *u* is not maintained, before the *o*, because the stress is no longer on the *o*, in the form *bonissimo* of the superlative.

We also find *ARCICARISSIMO* from *caro* for ‘dear’ or ‘costly’. And *ARCIDEVOTISSIMO* from *devoto* ‘devout’. We found an adjective and an adverb for ‘quite thinned out’: *ARCIDIRADISSIMO*, preceded by the entry for the adverb derived from it, which is *ARCIDIRADISSIMAMENTE*.

We find an entry for the adjective *ARCIDOTTISSIMO*, for ‘really quite erudite’, but there is no entry for **arcidotto*. The definition is “Dottissimo al maggior segno”, i.e., ‘erudite in the extreme’.

The entry *ARCIELOQUENTISSIMO* is defined as “Di là da eloquentissimo”, i.e., ‘beyond quite eloquent’. As one can see, the definitions illustrate a rich gamut of options for describing the superlative degree, without resorting to suffixes or prefixes.

The entry *ARCIFACILISSIMO* ‘easy-peasy’, ‘quite straightforward and easy’, even includes an illustration by comparison: “More than quite easy, which is like gulping a fresh egg”.

Likewise, in the entry *ARCIFASTIDIOSISSIMO* for ‘really quite annoying’: “More than quite annoying, which is worse than a fly”. And under *ARCIFECONDISSIMO*: “More than quite prolific, which is as prolific as a hare”.

Other entries are *ARCIFORTISSIMO* ‘really quite strong’, *ARCIFORTUNATISSIMO* ‘lucky in the extreme’, and the entry *ARCIFREDDISSIMO* for ‘the coldest conceivable’, which is defined by resorting to “Trafreddissimo”, itself derived by having a prefix for ‘extra-’ precede a superlative.

Page 25 ends with the entry *ARCIGRANDISSIMO* for ‘beyond very big/great’.

On p.26, *ARCIGRATISSIMO* from *grato* is synonymised with “Arcicarissimo”, from which we can infer that the sense *gradito* ‘welcome’ of *grato* was intended, rather than ‘thankful’. And then we get *ARCILATINISSIMO* for ‘really quite Latin’, and *ARCILUNGHISSIMO* for ‘very, very long’, and *ARCIMINUTISSIMO* ‘itsy-bitsy’, ‘teeny-tiny’ (cf. *piccino piccino picciò*), ‘really quite minuscule’.

Consider how in Spanish (and Judaeo-Spanish), from *poco* ‘little’ you can have the diminutive *poquito*, but also *poquitito*, or even *poquititito*. The latter is supposedly more common in casual conversation in Mexico rather than in Spain, but one of the present authors (Ephraim Nissan) was told, several years ago, by the linguist Prof. Yaakov Bentolila in his office at Ben-Gurion University of the Negev in Beer-Sheva, Israel,

that *poquititito* is used in Judaeo-Spanish (his own is the Moroccan rather than the Aegean or Jerusalemite variety).

Other entries on p. 26 are ARCIMIRABILISSIMO for ‘really quite admirable’, and the awkward ARCINEGGHIENTISSIMO (defined as a superlative of “Arcinegghiente”), where *negghiente* is a Middle Italian term for ‘nothing’ (*niente* in standard Italian); ARCINFINITISSIMO ‘as infinite as conceivable’ (given the sense of *infinito*, the definition given in the dictionary comes across as absurd: “which surpasses infinite, more than infinite”); ARCIOCCUPATISSIMO ‘really quite busy’; ARCIOPALISSIMO (indicated as jocular) ‘as much an opal as it is possible to be an opal’, or ‘as opaline as it is possible to be opaline’; ARCIORDINATISSIMO ‘well-ordered in the extreme’; ARCIPICCIOLISSIMO ‘really quite minuscule’; ARCIPIENISSIMO ‘full in the extreme’; ARCIPOETICHISSIMO ‘as poetic as conceivable’; ARCIPOSSIBILISSIMO ‘really quite possible’; ARCIRARISSIMO for ‘very, very rare’; ARCIRICCHISSIMO for ‘very, very rich’; ARCISCIOCCHISSIMO for ‘hugely, unsurpassably stupid’; and then an entry to which we are going to devote the next section.

Still on p. 26, we find ARCISOLENNISSIMO for ‘really quite solemn’, and after the adjective ARCISOTTILE for ‘quite thin/subtle’, ARCISOTTILISSIMO defined as a superlative of the former. The last two entries on p. 26 are ARCISTIMATISSIMO for ‘really quite well esteemed’, and ARCISTUPENDISSIMO for ‘beyond, beyond stupendous’.

The entry ARCISTUPENDO is the first entry on p. 27.

ARCITRASONISSIMO is defined as “More pompous than Thrasos (*Trasone*), a glorious soldier”, where in Greek mythology, Θρασος, “THRASOS was the personified spirit (*daimon*) of rashness, insolence, recklessness and excessive boldness. He was a companion of Hybris and Ate, malevolent spirits of arrogance and delusion”, in the words of a portal on Greek mythology ([THRASOS - Greek God or Spirit of Rashness & Insolence](#)), where the source is given as follows:

Aeschylus, Agamemnon 763 ff (trans. Weir Smyth) (Greek tragedy C5th B.C.):

“But an old Hybris (hubris) tends to bring forth in evil men, sooner or later, at the fated hour of birth, a young hubris and that irresistible, unconquerable, unholy spirit (*daimon*), Thrasos (Recklessness), and for the household black Ates (Curses), which resemble their parents. But Dike (Righteousness) shines in smoke-begrimed dwellings and esteems the virtuous man.”

ARCIVALENTISSIMO ‘really quite valiant’ and ARCIVERISSIMO ‘quite true, really’, these, too, on p. 27, conclude the list of entries instantiating the phenomenon of derivation we have been discussing in the present section.

V O C I
ITALIANE

D'AUTORI APPROVATI DALLA CRUSCA

Nel Vocabolario d'essa non registrate

CON ALTRE MOLTE

Appartenenti per lo più ad ARTI e SCIENZE

CHE CI SONO SOMMINISTRATE SIMILMENTE
da buoni A^AUTORI.

VENEZIA MDCCLV.

Appresso Pietro Bassaglia in Merceria di S. Salvatore
al segno della Salamandra.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Michilente' Ricci

ARC

ARCHITETTONICAMENTE . In modo architettonico. *Tesaur. fil. mor.* 17. 7.
 ARCHITRAVATO . Posato sull'architrave, Fornito di architrave. *Vocab. dif.*
 ARCHITRICLINO . Colui, che soprintendeva al triclinio. (*Leoni lett.*) (*Garz. piazz.* 662.) (*Olio. pal. ap. pred.* 662.)
 ARCHIVIA TO . Posto nell'archivio, Registrato nell'archivio. *Lall. en. trav.* 5. 142.
 ARCHIVISTA . Colui, che ha in sua custodia, e regolazione l'archivio. *De Luc. dott.* volg. 5. 15. 18.
 ARCIABBONDANTEMENTE . Abbondantissimamente. *Leoni lett.*
 ARCIACCADEMICO . Accademico, e di là di accademico. *Grill. lett.*
 ARCIAMATISSIMO . Superl. di Arcimato. *Dom. Fabri lett.*
 ARCIASINO . Più che asino, Asinissimo. *Garz. piazz.* 565.
 ARCIBALLARE . Più che ballare, Ballare a stracca. *Red. diriv.*
 ARCIBELLISSIMO . Superl. di Arcibello. *Franco lett. lib. 1.*
 ARCIBELLO . Trabello, Bellissimo. *Alleg.* 239.
 ARCIBENISSIMO . Bene affatto, Bene, che niente più. *Red. lett.*
 ARCIBONISSIMO . Strabuono, Buono a perfezione. (*Red. lett.*) (*Minucc. annot. Malm.* 12. 24.)
 ARCIBUFFONE . Buffone a meraviglia, Più che buffone. *Garz. piazz.* 548.
 ARCIARISSIMO . Caro al maggior segno. (*Red. lett.*) (*Fag. 5. 3.*) (*Giamp. Zanott. lett.*)
 ARCICERTO . Arcivero, Più che certo. *Magal. lett. fam.* 1. 21.
 ARCICONSOLARE . Add. di Arciconsolo. *Red. lett.*
 ARCICONSOLA TO . Dignità, o tempo dell'Arciconsolo. *Red. lett.*
 ARCICONSULO . Consolo primario, Più che Consolo. *Magal. lett. fam.*
 ARCICONTENTO . Più che contento, Contentissimo. *Bertold.* 6. 37.
 ARCIORREDA TO . Fornito di tutto punto, Fornito affatto. *Red. lett.*
 ARCIOTALE . Babbaccio, Babbaccione. *Car. lett.*
 ARCICREDERE . Credere pienissimamente. (*Franco lett. lib. 2.*) (*Accad. anca dial.*)
 ARCICREDIBILE . Più che credibile, Credibilissimo. *Uden. Nis.* 3. 25.

ARC

23

ARCICUOCO . Sopraccuoco, Più che cuoco. *Capor. vit. Mecen.*
 ARCIDEVOTISSIMO . Devotissimo quanto più si può. *Red. lett.*
 ARCIDIACONALE . Appartenente ad Arcidiacono. *De Luc. dott. volg.* 2. 3. 2.
 ARCIDIRADISSIMAMENTE . Più che diradissimamente. *Vallissn.* 1. 237.
 ARCIDIRADISSIMO . Più che diradissimo. *Vallissn.* 1. 278.
 ARCIDOPPIO . Più che doppio. *Tasson. pens. div.* 10. 23.
 ARCIDOTTISSIMO . Dottissimo al maggior segno. *Vallissn.* 2. 259.
 ARCIDUCA'LE . Add. di Arciduca. *Nani stor. Ven. lib. 2.*
 ARCIDUCHINO . Arciduca in tenera età. *Battagl. ann.* 1678. 73.
 ARCIELOQUENTISSIMO . Di là da eloquentissimo. *Red. lett.*
 ARCEPIODICO . Più che episodico, e què spropositatissimo. *Uden. Nis.* 3. 28.
 ARCEPISCOPA TO . Arcivescovato. *Andr. Navager. lett.*
 ARCIERA . Verbal. fem. di Arciero, Saetatrice. (*Ou. pist.*) (*Car. en. 2.*) (*Grill. lett. vol. 3.*) (*Tasson. secch. rap. 3. 50.*) (*Tass. ger. lib. 17. 33.*) (*Buon. fier.*)
 ARCIFACILISSIMO . Più che facilissimo, Che è quanto bere un uovo fresco. *Red. lett.*
 ARCIFANFANA . Verbal. fem. di Arcifanfano. (*Doni la Zucc.*) (*Lall. en. trav.* 4. 15.)
 ARCIFASTIDIOSISSIMO . Più che fastidiosissimo, Che è peggio di una mosca. *Red. lett.*
 ARCIFCONDISSIMO . Più che fecondissimo, Che è fecondo quanto unalepre. *Vallissn.* 2. 20.
 ARCIFERVENTE . Più che fervente, Ferventissimo. *Battagl. ann.* 1614.
 ARCIFONDATORE . Primiero fondatore, Più che fondatore. *Prof. fior. Lor. Francesch. cical.*
 ARCIFORTISSIMO . Più che fortissimo, Che eccede in fortezza. *Fag. 4. 1.*
 ARCIFORTUNATISSIMO . Più che fortunatissimo, Che è nato vestito. *Gori long.*
 ARCIFREDDISSIMO . Trafreddissimo, Più che freddissimo. *Red. diriv.*
 ARCIGIURECONSULTO . Più che giureconsulto, Giureconsultissimo. *Vannozz. lett.*
 ARCIGOCCIOLONE . Più che gocciolone, Arcicotale. *Capor. com. lo sciocc.* 2. 4.
 ARCIGRANDISSIMO . Superl. di Arcigrande, Arcimaufo, *Red. lett.*

D

AR

ARCIGRATISSIMO. Superl. di Arcigrato, Arcicrarissimo. *Red. lett.*
 ARCIGUSTOSO. Gustosissimo, Più che gustoso. *Red. ariann.*
 ARCILATINISSIMO. Latino ad unguem Di là da latinissimo. *Red. lett.*
 ARCILUNGHISSIMO. Estremamente lungo. *Red. lett.*
 ARCIMAIUSCOLO. Più che maiuscoło, e dicefi per lo più di lettere, o caratteri. *Baruff. tabacch.*
 ARCIMASTRO. Il primo fra' mastri, Capomastro. *Red. son.*
 ARCIMATTO. Mattissimo, Matto al fuso, Arcipazzo. *Rao lett.*
 ARCIMATURO. Maturissimo, Più che maturo. *Vallin. 2. 190.*
 ARCIMINUTISSIMO. Superl. di Arciminuto. *Vallin. 2. 133.*
 ARCIMIRABILE. Più che mirabile, Mirabilissimo. *Vallin. 3. 562.*
 ARCIMIRABILISSIMO. Superl. di Arcimirabile, Arcistupendissimo. *Vallin. 3. 288.*
 ARCIMIRANDO. Più che mirando, Mirabilissimo. *Vallin. 2. 318.*
 ARCINEGGHIENTISSIMO. Superl. di Arcineghiente. *Red. lett.*
 ARCINFINITISSIMO. Che sorpassa l'infinito, e il più che infinito. *Red. lett.*
 ARCIOCCUPATISSIMO. Superl. di Arcioccupato. *Red. lett.*
 ARCIOPALISSIMO. Voc. Scherz. sicurissimamente opalo. *Magal. lett. fam.*
 ARCIORDINATISSIMO. Superl. di Arciordinato. *Red. lett.*
 ARCIPANCA. Panca, che soprafa all'altre, Panca principale. *Car. apol. lett. Pasquin.*
 ARCIPAZZO. Pazzissimo, Pazzo a bandiera, Arcimatto. *Rao lett.*
 ARCIPICCIOLISSIMO. Più che picciolissimo. *Vallin. 1. 106.*
 ARCIPIENISSIMO. Strabocchevolmente pieno, Pieno a gola. *Red. lett.*
 ARCIPOETA. Poeta, che precede nel coro de' Poeti, più che Poeta. (*Car. apol. pasquin. al Castelv.*) (*Ald. Manucc. lett.*) (*Capor. rim. buvl.*)
 ARCIPOETICHISSIMO. Superl. di Arcipoetico. *Red. lett.*
 ARCIPORTENTOSO. Più che portentoso, Portentosissimo. *Vallin. 2. 320.*
 ARCIPOSSIBILISSIMO. Più che possibilissimo. *Fag. comm. rom. 1.*

ARCIPOTENTE. Più che potente, Potentissimo. *Doni fil. mor. 56.*
 ARCIPOTENZA. Sterminata potenza, Massima potenza. *Lall. en. trav. 10. 26.*
 ARCIPRETALE. Add. di Arciprete, Arcipresbiterale. *Zeno memor. Davil.*
 ARCIPUTTANO. Carnalissimo colle squaldrine. *Alleg. 121.*
 ARCIRAGGIUNTO. Più che raggiunto, Soprammodo grasso, Grasso bestialmente. *Malm. 5. 68.*
 ARCIRARISSIMO. Superl. di Arciraro. (*Magliab. lett.*) (*Baruff. tabacch.*)
 ARCIREALE. Realissimo, Più che reale. *Baruff. baccan.*
 ARCIREINA. Reina, che precede l'altre, Voce scherz. *Baruff. grill. 4. 37.*
 ARCIRIBALDO. Ribaldone, Ribaldonaccio. *Capr. com. la ninn. 1. 13.*
 ARCIRICCHISSIMO. Traricco, Ricco sfondato. *Red. distr.*
 ARCISAVIO. Savione, Sapientone. *Rao lett.*
 ARCISCIOCCHISSIMO. Superl. di Arcisciocco. *Uden. Nis. 3. 123.*
 ARCISCIOPERATONACCISSIMO. Scioperatone di là dal superlativo del superlativo. *Red. lett.* Da questo strabocchevole esempio ben si comprende quanto con la particola *arci* si estenda la libertà della lingua.
 ARCISEGRETARIO. Segretario in capo, Capo de' segretarij. *Vannozz. avvert. pol. 1229.*
 ARCISERVITORE. Il più umile, il più divoto servitore che sia. *Red. lett.*
 ARCISOLENNE. Più che solenne, Solennissimo. *Menz. sat. 2.*
 ARCISOLENNISSIMO. Superl. di Arcisolenne. *Magliab. lett.*
 ARCISONORO. Più che sonoro, Rifonantissimo. *Baruff. grill. 5. 38.*
 ARCISOTTILE. Più che sottile, Sottilissimo. *Baruff. tabacch.*
 ARCISOTTILISSIMO. Superl. di Arcisottile. (*Red. lett.*) (*Vallin. 2. 480.*)
 ARCISPIETATO. Più che spietato, Spietatissimo. *Bertold. 16. 46.*
 ARCISQUISITO. Squisiticissimo, Lautissimo. *Malm. 12. 34.*
 ARCISTERMINATO. Sterminatissimo, Interminatissimo. *Alleg. 243.*
 ARCISTIMATISSIMO. Superl. di Arcistimato. *Magliab. lett.*
 ARCISTUPENDISSIMO. Superl. di Arcistupendo. *Alleg. rim. 160.*

13. ARCI+departicipialnoun+augmentative+pejorative+ISSIMO in the entry ARCISCIOPE-RATONACCISSIMO, 'super-extra-bloody-mega-slacker' for one who shuns work, in Bergantini's dictionary of 1745

Let us say something more about the list of entries in Bergantini's dictionary of 1745 which begin by *arci-* and end by *-issimo* or (if an adverb) *-issimamente*. It is interesting that as recently as 1745, Bergantini's dictionary still allowed the use of numerous words formed from *ARCI* + adjective + *ISSIMO*, for example, *ARCIGRANDISSIMO* or *ARCIPOETICHISSIMO*, which, however, he did not explicitly consider a superlative of the superlative, but rather a simple superlative, even though for some entries the

definitions he provided already contain a superlative form, thus effectively turning them into superlatives of the superlative. For example, ARCIBELLISSIMO is defined as the superlative of *arcibello*, which in turn is glossed by the superlative form *bellissimo*.

In modern grammars, we read that to form the superlative, ARCI + adjective/noun is sometimes used. Consequently, for us moderns, ARCIGRANDISSIMO is a superlative of the superlative, but this was not the case for our 18th-century Italian ancestors.

Under the entry ARCISCIOPERATONACCISSIMO (for ‘super slacker’, at present we would say *super fannullone* in Italian) — this is the entry we had left out in the previous section, when we announced we would be discussing it here instead — it is explicitly acknowledged that this goes even beyond the superlative of the superlative:

ARCISCIOPERATONACCISSIMO: Scioperatone di là dal superlativo del superlativo. *Red. lett.* Da questo strabocchevole esempio ben si comprende quanto con la particola *Arci* si estenda la libertà della lingua.

The original wording of the entry for a term that is quite peculiar is of particular interest. It states that it denotes a *scioperatone* ‘certified slacker’ “beyond the superlative of the superlative”. Admittedly, it belongs in a literary register (“lett.”). And then the entry avers: “From this far too excessive example it is clear how much the freedom of language is extended by means of the *arci-* particle”.

The word *arciscioperatonaccissimo* exhibits a sequence of suffixes, apart from the prefix:

ARCI+departicipialnoun+augmentative+pejorative+ISSIMO

There exists in Italian a departicipial noun *scioperato* for ‘slacker’, ‘one who shuns work or efforts’. The definition in the entry we considered considers the augmentative form *scioperatone*. But then after the augmentative suffix *-one*, we find the pejorative suffix *-accio*, which is in turn followed with the superlative suffix *-issimo*, and on top of this, also the prefix *arci-* was applied. Four levels of reinforcement can be found in this example. And they are stacked on each other.

Italian is quite rich when it comes to derivational suffixes (diminutives, endearments, pejoratives, augmentatives), but in this domain Polish is significantly richer and more productive than even Italian. Both Italian and Polish have that kind of suffixes, but they behave very differently.

Polish has a huge variety of diminutive suffixes, as well as stacking (multiple suffixes in one word), cross-category productivity (nouns, names, adjectives, adverbs), fine-grained emotional nuance, and regional creativity. Italian has all of these, but it is in the layering that Polish is considered to outclass Italian, with each layer adding emotional nuance. For example:

kot → *kotek* → *koteczek* → *koteczuś* → *koteczunieczka*

dom → *domek* → *domeczek* → *domeczunio*

The Italian example *arcisciooperatonaccissimo* shows that this is also possible in Italian. However, Italian and Polish differ in how acceptable such layering would be. In Polish it is more acceptable than in Italian it would be.

Even though Bergantini explicitly invoked in his dictionary the authority of the Accademia della Crusca — “the Academy of the Bran”, whose stated mission was to admit only “good” lexical items — he nevertheless included the entry *arcisciooperatonaccissimo*, only to berate it afterwards as “strabocchevole”, that is, “overflowing” or “over the top”.

In Polish it would not be over the top, in some registers of the language. Italian has a beautiful, expressive system when it comes to derivational suffixes, but it is more regularised and less combinatorial in this than Polish. Stacking is normal in Polish. Semantic nuance is also stacked: tiny shifts in affection, irony, contempt. The practice in Polish is more socially embedded: in nicknames, family forms, and regional variants. So in this regard, Italian is expressive, but Polish is explosive. What is excessive in Italian, is not excessive in Polish.

In Modern Hebrew, even though the derivational means of the language are much more rigid, the wildly neologising writer, poet, and translator from Russian, Avraham Shlonsky (1900–1973) tried to emulate the Slavonic potential for stacking emotional suffixes, by having a character callout to a cat (*ḥatúl*): *ḥatúl, ḥatulón, ḥatulilón!* By stacking two devices of diminutivisation, *ḥatulilón* is already overstretched. And that word got its own entry in the *Dictionary of Shlonsky’s Neologisms* by Yaakov Knaani, published posthumously in 1989.

14. How Bray’s *La grammatica italiana* puts it

Let us now turn to an E-book published in 2012 by the Roman publisher Treccani (formally: Istituto della Enciclopedia Italiana), *La grammatica italiana*, edited by Bray. Its bibliographical entry in full is as follows:

La grammatica italiana. Direttore editoriale Massimo Bray. Consulente scientifico Giuseppe Antonelli. Hanno collaborato al volume Flavio Santi e Matteo Viale. Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2012.

At present, it is accessible [online](#) (but with no indication of the editor: Massimo Bray). In particular, we are interested in a passage in the entry for [SUPERLATIVO](#). We reproduce the following from the entry for SUPERLATIVO:

Nell’italiano antico era possibile costruire il superlativo relativo anche con il suffisso *-issimo*

E come la rosa, **il più bellissimo** de’ fiori, è circondata di spine (*L’Ottimo Commento della Divina Commedia*)

e anche rafforzare il superlativo assoluto

apparvegli uno angelo **molto bellissimo** e di chiaro abito (D. Cavalca, *Dialogo di san Gregorio volgarizzato*).

That is to say:

[In Old Italian, it was possible to construct the relative superlative with the suffix *-issimo*:

And as the rose, **the very most beautiful** of flowers, is surrounded by thorns (from the commentary to the Divine Comedy known as the *Ottimo*)

and also to reinforce the absolute superlative:

an angel appeared to him, **most very beautiful** and in bright clothing (from Domenico Cavalca [who was himself a Pisan Dominican friar (c. 1270–1342)], *Dialogue of Saint Gregory translated into the vernacular*.)

15. When the applying the superlative or the comparative to the superlative ceased to be acceptable (and a philological mystery clarified)

One last matter we haven't addressed thus far, and which we now proceed to address, is when (and who) decided that the hypersuperlative (the superlative of the superlative), as well as the comparative as applied to the superlative, should be banished from the Italian language.

Without any claim to having resolved the issue once for all, in further research (based on Migliorini's indications) we reached the period from 1722 to 1724 (we also searched the oldest online grammars, from the 17th century, but found only indications or instructions on how to form the superlative and the comparative, nothing else).

In 1722, Gerolamo Gigli, in his *Lezioni di lingua toscana*, published "Presso Bartolomeo Giavarina, Venezia" (*Lessons on the Tuscan Language*. At Bartolomeo Giavarina, Venice) states on page 44 that:

tra gli Scrittori riportati dal Salviati, e dal Bartoli trovansi non pochi usi di strano favellare, come *più maggiore*, *sì bianchissimo*, *così fortissimo* &c. Che oggi non sarebbe questo modo che nella bocca d'Oltramontani Novizi del nostro Idioma.

[among the writers reported by Salviati and Bartoli, there are many uses of strange language, such as *più maggiore*, 'more greater/greatest', *sì bianchissimo* 'so whitest' (but it is correct in the sense 'so very white'), *così fortissimo*, 'so stringest' (but it is correct in the sense 'so very strong'), etc. such that today this way would only be in the mouths of transalpine novices of our language.]

The adjective *Maggiore* in Italian functions as both a superlative and a comparative. (It can also be used as a noun: as a rank in the army, or then as in *I miei maggiori*, that is 'my elders'.)

In 1724, Nicolò Amenta, in his *Della lingua nobile e del modo di leggiadramente scrivere in essa, non che di perfettamente parlare. Parte seconda*, published "Nella Stamperia ed a spese di Antonio Muzio, Napoli" (*On the noble language and the way of gracefully writing*

in it, as well as of speaking perfectly. Part two. In the printing house and at the expense of Antonio Muzio, Naples), on page 239, states that:

Non fan bene perciò quei che a' nomi che son da se stessi comparativi, come *Maggiore*, *Minore*, aggiungon le accennate particelle per ingrandire o scemar maggiormente dicendo *Più maggiore*, *Men maggiore*, o *Men minore*; quantunque si truovino in più testi di lingua sì fatti modi di parlare.

[Those who add the aforementioned particles to names that are themselves comparative, such as *Maggiore* (largest), *Minore* (smallest), to make the word more or less significant, by saying *Più maggiore* (more largest), *Men Maggiore* (less largest), or *Men minore* (less smallest), are not doing well; although such ways of speaking are found in many language texts.]

The relevant scanned pages are shown below.

DI LINGUA TOSCANNA. 43

cabolo per cui s'intendono le cose, è parte principale dell'Orazione, e si divide in molte specie.

Prima altro è Sufstantivo, altro è Addiettivo. Il fufstantivo detto così dalla fufianza è nome di cofa, che da fe fuffifte, come *Uomo, Virtù &c.*

L'Addiettivo dinota qualità, e non fta fenza compagnia di fufstantivo, come *Savio, Dotto &c.*

Il Sufstantivo altro è *appellativo*, altro è *Proprio*. Il Proprio è quello, che conviene ad una cofa fola, come *Roma, il Reno &c.* L'appellativo è di varie forti, come di varie forti fon più nomi univerfali, che convengono a più perfone, ed a più cofe, come *fonte, Arbore, Padre, Servo*.

L'Addiettivo poi altro è perfetto, altro Imperfetto. Il perfetto altro è positivo, altro comparativo, altro fuperlativo.

L'Imperfetto altro è *relativo*, altro *interrogativo*, altro *dubitativo*, ed altro *relativo indeterminato*, altro *renditivo*, altro *partitivo*, altro *distributivo*, altro *di numero*, altro *materiale*, altro *locale*; altro di *Patria*, altro di *Nazione*. Di ciafcuno de' quali qualche cofa diremo.

§. I. Del Nome Collettivo.

Il nome Collettivo, come d'efercito, Popolo, Compagnia &c. ficcome nella Latina lingua, così nella noftra può accordarfi col plurale, come dice il Villani: *L' ingrato Popolo di Bologna non l'avevano a fare*, e *S. Caterina per amore, e defiderio di fare misericordia all'uomo non ostante, che fuffero fuoi nemici &c.*

§. II. Degli Addiettivi Perfetti, Positivi Superlativi, e Comparativi.

L'addiettivo positivo è quando fpecifichiamo la qualità d'una cofa, come *bello, bianco, dolce &c.*

Il comparativo, quando paragoniamo una cofa con un'altra cofa dicendo: *maggiore, minore, più bella, meno bella*.

Superlativo è quando per lo più v'aggiunghiamo *iffimo*, come *Santiffimo, Castiffimo &c.* ed in tal propofito gl'Italiani fequono i Latini almeno nel parlare d'oggi. **Diffi d'**

fi d'oggi, poichè tra gli Scrittori riportati dal Salviani, e dal Bartoli trovansi non pochi usi di strano favellare, come *più maggiore*, *si bianchissimo*, così *fortissimo* &c. Che oggi non farebbe questo modo, che nella bocca d'Ultramontani Novizi del nostro Idioma.

Due altri superlativi ha la nostra lingua, uno se quando replichiamo qualche parola nel modo, che disse il Boccaccio: *Elle si vorrebbero vive vive metter nel fuoco* &c. ed altrove d'ogni cosa, *d'ogni cosa tut tutto* incambio di *tutto tutto*; termine però molto antiquato.

La seconda maniera di superlativo è quando a qualche parola aggiugnasi un *tra* come *trapagato* &c. tolto forse dal superlativo francese, che si fa con l'aggiunta d'un *tres* ò dal *trans* de' Latini, come dire *ho tre volte pagato*, e *là da pagato* &c.

§. III. *De Relativi, Rassomigliativi, Interrogativi, Dubitativi, e Relativi, indeterminati.*

In questo luogo si potrebbe trattare dei Relativi, ma comechè essi sono più propriamente Pronomi, cioè *quale--che--cui--chi*, fra i Pronomi ne parleremo allo stesso; Che se taluno de' Grammatici tra i Nomi gli ripose, fu che distintamente de' Pronomi non scrisse.

§. IV. *Del Nome Universale, e Partitivo.*

Il nome Universale è come *Ogni, tutto, niuno, nessuno, ciascuno* &c. Il Partitivo *Alcuno, Altri* &c. de' quali qui pure abbiam posto il nome a cagione dell'Ordine, perchè pure ancora a questi fra i Pronomi abbiam dato luogo. Dovrebbe qui seguire il nome numerale, ma perchè ne abbiam parlato nella prima Parte lo tralascieremo.

§. V. *Degli Adiettivi di Nazione, e di Stanza.*

Tali addiettivi sono di terminazione diversa, come *Romano* da Roma, *Sanese*, e non *Senese* da Siena, *Fiorentino*, e non *Fioréntano* da Fiorenza, *Genovese*, e non *Genovino* da Genova, *Bergamasco*, e non *Bergamese* da Bergamo, che hanno il solo uso per legge.

§. VI.

D E L L A
LINGUA NOBILE
D' I T A L I A,

E del modo di leggiadramente scrivere in essa,
non che di perfettamente parlare,

D I
NICCOLO' AMENTA
AVVOCATO NAPOLETANO

Parte Seconda.

I N N A P O L I M D C C X X I V .

Nella Stamperia, ed a spese di Antonio Muzio Erede
di Michele - Luigi.

Con Licenza de' Superiori.

DI NICCOLO' AMENTA:

239

truovan esempio nel femminile, non s'inducono a patto veruno a dir donna letterata: pensando che si fatto aggiunto non si convenga che ad huomo. Essendo adunque aggiuntivo perfetto, e perciò adattandosi al maschio, ed alla femmina, potrà dirli senza scrupol veruno, *Donna letterata*; il che valgia per ogni altro aggiuntivo perfetto.

De' Comparativi, e Superlativi.

C A P V I.

Abbiam già detto che gli Aggiuntivi così come i Sostantivi ricevono il piu, e 'l meno. Or, per dare in ciò una regola, diciamo che gli Aggiuntivi accennando alcun accidente nella sostanza o sia ne' Sostantivi il possono fare in tre modi, cioè; o semplicemente, o con qualche eccesso, o con tutto l'eccesso possibile.

Nel primo modo diconsi Positivi, nel secondo Comparativi, nel terzo superlativi.

Positivi, che accennan semplicemente qualche accidente ne' Sostantivi son quelli, che fan sì fatto ufficio senz'alterazione, accrescimento, o diminuzione alcuna; come a dire a *Femmina*, *bella*, *bruna*; *avvenente*, *graziata*.

I Comparativi il fanno con accrescimento o diminuzione a riguardo de' Positivi: come *Migliore*, *Peggior*, *Maggiore*, *Minore*: E con *Migliore* e *Maggiore* s'accrescono; con *piggior*, e *Minore* si diminuiscono i Sostantivi, e gli stessi positivi, ma con qualche eccesso come s'è detto.

E perchè non ogni Positivo ha il suo Comparativo, non avendo la nostra lingua come sciocamente ha sofisticato darle alcuno i Comparativi de' Latini, cioè *Amarior*, *Dolcior*, *Virtuosior*, e simili: si ricorre perciò a due particelle molto necessarie, che sono *Piu*, e *Meno* e col *Piu* s'accresce, col *Meno* si scema, altresì con qualche eccesso: com'a dire *Piu bello*, *Meno bello*, *Piu dotto*, *Men dotto*, che tutti son comparativi.

Non fan bene perciò quei che a' nomi che son da se stessi comparativi, come *Maggiore*, *Minore* aggiungon le accennate particelle per ingrandire, o scemar maggiormente, dicendo, *Piu maggiore*, *Men maggiore*, o *Men minore*; quantunque si truovino in piu testi di lingua si fatti modi di parlare. Tanto piu che vi son de' nomi aggiuntivi a qual attaccandosi le mentovate particelle, fan lo stesso effetto, di piu aggrandire, o impicciolire i Sostantivi.

Come per esempio se nel sermone di San Bernardo leggesi: *Ancora è ella piu maggiore, che noi non sappiamo pensare*: e noi diciamo che a *maggiore* ch'è Comparativo da se, e perciò accresce con qualche eccesso, non occorre aggiunger la particella, *piu*; ne può esser risposto, che vi s'è posta per accrescere un poco piu. Ma noi risponderemmo che senza usar si fatti modi di dire stravaganti: bastava per fare il cercato accrescimento il dire, e con parlare accettato dell'uso: *Ancora è ella piu grande, che noi non sappiamo pensare*.

I superlativi accrescon (come s'è detto) i Sostantivi o gli diminuiscono con tutto l'accrescimento o diminuzione possibile: Ed essendo varie le specie de' superlativi, si fatti estremi accrescimenti e diminuzioni gli faranno in piu modi.

• Superlativi ordinarj son quei che fan si da gli Aggiuntivi, con aggiungerli ad essi

This rule probably came into being in the 18th century, but it is nevertheless significant that around the same time there were, on the one hand, such grammarians who wanted to prohibit the use of the hypersuperlative (such as Gerolamo Gigli in 1722 and Nicolò Amenta in 1724) and, on the other hands, such lexicographers who documented in their dictionaries entries that were hypersuperlatives in all respects (even if they did not explicitly recognise them as such, as evidenced by the case of Gian Pietro Bergantini with his dictionary of 1745).

A harbinger of the banishment on modifying *Maggiore* by having it preceded by *più* to express the comparative degree stacked upon *Maggiore* as a comparative or superlative, can already be found in a grammar authored by the priest Benedetto Buommattei (Florence, 1581-1647), who apart from being a grammarian also wrote about Dante's

Divine Comedy, and who from 1640 was the secretary of the Accademia della Crusca: he warned against using *più maggiore*. His grammar *Della lingua toscana* (which remained unfinished) was published in two volumes: the first volume in 1623 (in Venice by Gio[vanni] Salis), and then in 1643, both volumes (in Florence, by Zanobi Pignoni). It is considered the first logically structured grammar of the Italian language. In Vol. 2 (but only in the editions of 1760 and 1807, which we reproduce below), in a note in Chapter IX “De Comparativi e Superlativi”, he wrote:

Presso gli antichi nostri Scrittori si trova aggiunto il *più* anche a *maggiore*, come si può vedere negli Avvertimenti dello Infarinato vol. 2. lib. I. cap. 4. ma è maniera di parlare da non seguitarsi oggidì, né si usa se non da alcuni de’ nostri lavoratori.

[Among our old authors, one comes across *più* (more) added even to *maggiore* (largest), as one can find in the Avvertimenti by the Infarinato (i.e., Lionardo Salviati), in his Vol.2, Book I, Chapter 4, but it is a manner of speaking that should not be maintained nowadays, and it is not used other than by some of our menial workers.]

Può anche servir per epiteto, come posson servir tutti gli altri di sopra, dicendosi: *Gli uccelli su per li verdi rami cantando piacevoli versi.* Dove si vede, che *Verdi*, e *Piacevoli* servono per epiteti a *Rami*, e a *Versi*.

De' Comparativi, e Superlativi.

Cap. IX.

DICEMMO, che una delle condizioni dell' Aggiuntivo perfetto è ricevere il più, e 'l meno. Però è ben veder com' e' lo possan ricevere.

I nomi Aggiuntivi perfetti accennano alcuno accidente nel Sostantivo, il quale accidente si può accennar da esso in tre modi, o semplicemente, o con qualche eccesso, o con tutto l' eccesso. Quando significa semplicemente, si chiama **POSITIVO**. Quando accenna alcuno eccesso, si dice **COMPARATIVO**. Quando nota tutto l' eccesso, s' appella **SUPERLATIVO**.

Positivo, dico, è quando significa alcuno accidente semplicemente, cioè senz' accrescimento, o diminuzione, come *Buono, Bello, Dotto, Verde*, e gli altri di sopra con altri simili.

Comparativo è quando significa alcuno eccesso di accrescimento, o diminuzione rispetto al Positivo, come *Migliore, Peggioro, Maggiore, Minore*, e simili: *De' quali il maggiore non aveva oltre ad otto anni.*

E: *Quanto la speranza diventa minore, tanto l' amore maggior faffi.* *Maggiore, e Minore*, cioè più, o men grande; ecco accresciuto col **MAGGIORE**, e scemato col **MINORE** il Positivo **GRANDE**.

Ma perchè non ogni Positivo ha il suo Comparativo, non si trovando nè **LUCIDIORE**, nè **BELLIORE**, nè **VERDIORE**, o cosa tale; si ricorre ad uno ajuto assai necessario, che è accompagnare lo stesso Positivo con un **PIU'**, o con un **MENO**, o cosa tale, e si dice **PIU'**, o **MEN BELLO'**, **PIU'**, o **MEN CATTIVO**; e così il **PIU'** augmenta, e 'l **MENO** diminuisce lo stesso Positivo: *Eran i più belli, e i più vezzosi fanciulli del mondo. Fece l' oste il men cattivo acconciar per li due compagni. Più belli, e più vezzosi, ecco cresciuto il Positivo. Men cattivo, eccolo scemato.*

Superlativo è quando significa tutto l' eccesso del crescere, o dello scemare, come *Ottimo, Pessimo, Massimo, Bonissimo, Cattivissimo, Ricchissimo*, e in somma tutti quelli, che dal Positivo si rivoltano in **ISSIMO**: *Le volte piene di ottimi vini. Il vostro ad un gentil giovane; quel di Gisippo ad un più gentile. Il vostro ad un ricco giovane; quel di Gisippo ad un ricchissimo.*

Talora par che s' accenni il Superlativo con replicare il Positivo: *Verde verde, Buono, buono, Grande grande, Piccin piccino, Lungo lun-*

(1) Presso gli Antichi nostri Scrittori si trova aggiunto il **PIU'** anche a **MAGGIORE**, come si può vedere negli Avvertimenti dello Infarinato Vol. 2. Lib. 1. Cap. 4. ma è maniera di parlare da non seguirsi oggidì,

nè si usa se non da alcuni de' nostri lavoratori. (2) Il primo membro di questo esempio non è di Superlativo, ma di Comparativo. (3) *Buono buono*. Così in Ebreo *meod meod*; molto molto, cioè moltissimo. *Salv.*

T R A T T A T O O T T A V O. 113

lungo, *Corto*, *corto*. Benchè veramente questi fossero da dirsi più tosto Avverbi, che Nomi. Perchè dicendo: *la via è lunga lunga; le stoffe son corte corte; egli è buono buono*, non par che voglia dir altro, che *assai lunga; molto corte; assai buono*. Con tutto ciò non credo, che dirgli anche Superlativi sia male, perchè a questo modo anche del Comparativo si potrebbe dire il medesimo, e molto più; dicendosi, come s'è veduto, *più belli, più vezzosi, ec.* e pure da ciascuno si dicono Comparativi, e non Avverbj.

De' Diminutivi, e Augumentativi Aggiuntivi.
Cap. X.

ALcuna volta si dà il Diminutivo, e l' Augumentativo anche all' Aggiuntivo; e quanto al Diminutivo, si dice *Pochino, Pochetto, Giallino, Già letto, Gialluccio, Rossigno, Poveruccio, Affettatuzzo, Cattivello, Maggioretto, Grandicello*, e altri molti: *Togliendo via cotesto tuo pochetto di viso. Lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello.* Si dice: *Di color Rossiccio, Gialliccio, Rossigno; Un pochin di terra; Divenuto maggioretto, ec.*

Quanto all' Augumentativo si dice: *Bellone, Grandaccio, Grandonaccio, Grandotto*, e simili. Benchè forse si potesse disputare, se in tali casi egli stieno per Aggiuntivi, o per Sufstantivi, il che a noi poco importa di ricercare al presente; e questo è quanto all' Aggiuntivo perfetto.

Dell' Aggiuntivo imperfetto, e sue spezie.
Cap. XI.

AGGIUNTIVO imperfetto si dice quando gli manca alcuna delle tre condizioni, che lo fanno perfetto, cioè, o non palesa accidente particolare nel Sufstantivo, o non riceve più o meno, o non vi può star per epiteto. Tali sono: *Ciascuno, Colui, Quale, Alcuno, Signore, Madonna, Celeste*, e altri simili. Ecco: *Come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richesto, li quali già hanno di conforto avuto mestiere, & hannol trovato in alcuni.*

Questi mancano di tutte le condizioni, perchè dicendo *Ciascuna persona*, quella *Persona* non resta dichiarata da quella *Ciascuna*, come farebbe stata da *Buona, Rea*, o altra tale. Nè si dice: *Più, o men Ciascuno*, nè *Qualissimo, nè Coluissimo*; nè meno possono star per epiteti, perchè niuno sentì mai *il ciascun uomo, gli alcuni beni*, o cosa tale.

In somma questi sono Aggiuntivi, perchè non hanno forza di star da se nell' orazione; e son detti Nomi, perchè s'accompagnano con nomi sufstantivi; ma e' non hanno qualità de' Nomi Aggiuntivi perfetti, e però son detti imperfetti, e improprij, e più tosto mezzi Pronomi, che veri Nomi.

H

Que-

(1) Non si troverà per avventura altra tante varie congiunzioni di queste stesse pro-Lingua, che abbia tanti Accrescitivi, Dimi- prietà; come *Pochettino, Giallettuccio, Gal-*nutivi, Vezzeggiativi, Peggiorativi, ec. e *lettucciaccio, Gallettinucciaccio. ec.*

DELLA
LINGUA TOSCANA

DI

BENEDETTO BUOMMATTEI

PUBBLICO LETTORE DI ESSA

NELLO STUDIO PISANO E FIORENTINO

LIBRI DUE

VOLUME SECONDO.

MILANO

Dalla Società Tipografica DE' CLASSICI ITALIANI,
contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1807.

CAPO. IX.

De' Comparativi, e Superlativi.

Dicemmo, che una delle condizioni dell'aggiuntivo perfetto è ricevere il più, e 'l meno. Però è ben veder com' e' lo pos- san ricevere.

I nomi aggiuntivi perfetti accennano alcuno accidente nel sustantivo, il quale accidente si può accennar da esso in tre modi, o semplicemente, o con qualche eccesso, o con tutto l' eccesso. Quando significa semplicemente, si chiama *positivo*. Quando accenna alcuno eccesso, si dice *comparativo*. Quando nota tutto l' eccesso, s' appella *superlativo*.

Positivo, dico, è quando significa alcuno accidente semplicemente, cioè senza accrescimento, o diminuzione, come *buono*, *bello*, *dotto*, *verde*, e gli altri di sopra con altri simili.

Comparativo è quando significa alcuno eccesso di accrescimento, o diminuzione rispetto al positivo, come *migliore*, *peggiore*, *maggiore*, *minore*, e simili: *De' quali il maggiore non aveva oltre ad otto anni.* (g. 2. n. 8.) *E: Quanto la speranza diventa minore, tanto l' amore maggior fa-ssi.* (g. 3. n. 2.) *Maggiore*, e *minore*, cioè più, o men grande; ecco accresciuto col

Trattato ottavo.

25

maggiore, e scemato col *minore* il positivo *grande*.

Ma perchè non ogni positivo ha il suo comparativo, non si trovando nè *lucidiore*, nè *belliore*, nè *verdior*, o cosa tale; si ricorre ad uno ajuto assai necessario, che è accompagnare lo stesso positivo con un *più*, o con un *meno*, o cosa tale, e si dice *più*, o *men bello*, (1) *più*, o *men cattivo*; e così il *più* augumenta, e l' *meno* diminuisce lo stesso positivo: *Eran i più belli, e i più vezzosi fanciulli del mondo.* (g. 2. n. 8.) *Fece l'oste il men cattivo acconciar per li due compagni.* (g. 9. n. 6.) *Più belli; e più vezzosi*, ecco cresciuto il positivo. *Men cattivo*, eccolo scemato.

Superlativo è quando significa tutto l'eccesso del crescere, o dello scemare, come *ottimo*, *pessimo*, *massimo*, *bonissimo*, *cattivissimo*, *ricchissimo*, e in somma tutti quelli che dal positivo si rivoltano in *issimo*: *Le volte piene di ottimi vini. Il vostro ad un gentil giovane; quel di Gisippo*

(1) *Presso gli antichi nostri Scrittori si trova aggiunto il più anche a maggiore, come si può vedere negli Avvertimenti dello Infarinato vol. 2. lib. 1. cap. 4. ma è maniera di parlare da non seguitarsi oggidì, nè si usa se non da alcuni de' nostri lavoratori.*

ad un più gentile (1). (g. 3.) *Il vostro ad un ricco giovane; quel di Gisippo ad un ricchissimo.* (g. 10. n. 8.)

Talora par che s' accenni il superlativo con replicare il positivo: *verde verde, buono buono* (2), *grande grande, piccin piccino, lungo lungo, corto corto*. Benchè veramente questi fossero da dirsi più tosto avverbj, che nomi. Perchè dicendo: *la via è lunga lunga, le staffe son corte corte, egli è buono buono*, non par che voglia dir altro, che *assai lunga, molto corte, assai buono*. Con tutto ciò non credo, che dirgli anche superlativi sia male, perchè a questo modo anche del comparativo si potrebbe dire il medesimo, e molto più; dicendosi, come s' è veduto, *più belli, più vezzosi, ec.* e pure da ciascuno si dicon comparativi, e non avverbj.

(1) *Il primo membro di questo esempio non è di superlativo, ma di comparativo.*

(2) *Buono buono. Così in Ebreo meod meod; molto molto, cioè moltissimo. Salv.*

many times in the 18th century, often with added notes by later scholars. The edition of 1807 states clearly that it was based on the versions of 1714 and 1760.

There is a philological mystery involved. The first version of Buommattei's grammar that was consulted for the purposes of our present study was the edition of 1807. It came as a surprise that the text of the quotation appeared in neither [the edition of 1643](#), nor in previous versions which date from [1714](#), [1729](#), [1733](#), and [1751](#).

The text of the quotation does appear, instead, in the edition of [1760](#).

The preface to the 1760 edition states that further to the annotations to Buommattei's grammar that had been made by the abbot Anton Maria Salvini (1653–1727), on later occasions more notes were added:

Alle Note dell'Abate Salvini altre ne sono state aggiunte più copiose, e più stese, che illustrano, limitano, e schiariscono gli insegnamenti e i sentimenti dell'Autore.

[To the notes by Abbot Salvini, sometimes further ones were added, which are more numerous and more extensive, and which illustrate, limit, and clarify the teachings and the the sentiments of the Author (i.e., Salvini, or then Buommattei).]

Salvini was, in his days, a well-known erudite priest (he made translations from Greek, Latin, and Hebrew) whose philological notes circulated widely in manuscript and were frequently appended posthumously to editions of classical and linguistic texts. He was a Florentine scholar, translator, and member of the Accademia della Crusca.

As the [Wikipedia entry](#) states, Anton Maria Salvini graduated in 1679

with a doctorate in canon and civil law. He was sent to work under a lawyer Andrea Poltri, but passed the time reading and studying texts. He was not functioning well or interested in being a lawyer, but he gained among some the reputation of an excessively erudite polyglot and polymath, profusely quoting the ancient footnote to any new statement. Italian writers of the 19th century, like [Ugo] Foscolo and [Luigi] Settembrini, were strongly repulsed by his urge to base knowledge on recondite and archaic sources. Francesco Redi is said to have commented that: *And from a full glasses and overflowing / in such sweet demeanor my heart he touches / That to laugh again will not be enough / He, my Salvini, who has so much tongue in his mouth.* [Ei da un colmo bicchiere e traboccante / In sì dolce contegno il cuor mi tocca,/Che per ridirlo non saria bastante / Il mio Salvin, che ha tanta lingua in bocca.]

Biographies of Anton Maria Salvini are accessible on the Web:

- Cordaro, Carmelo (1906). [Anton Maria Salvini. Saggio critico biografico](#). Piacenza: Bertola & c. [288 pages].
- Paoli, Maria Pia (2005). [“Anton Maria Salvini \(1653-1729\). Il ritratto di un letterato nella Firenze di fine Seicento”](#) (PDF). *Naples, Rome, Florence: Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVII-XVIIIe siècles)*. Rome: École française de Rome, pp. 501–544.

At any rate, this exploration shows that it was in the 18th century, rather than in the 17th, that reinforcements of the Italian superlative came to be banished.

Below, we reproduce the title page and the chapter “De Comparativi e Superlativi” from the 1643, 1714, and 1729 editions.

Questi anche posson riceuere'l piu, e'l meno: perche abiamo piu, e men valoroso: poco, e molto lucido; assai verde, e verdissimo. e

g. 3. *Era vn prato di minutissima erba: e verde tanto che quasi nera pareua: dipinto tutto forse di mille varietà di fiori: chiuso d'intorno di verdissimi, e viui aranci.*

Si ha il *bel Gerbino*, che diuenne *Bellissimo* giouane. e amò vna figliuola del Re di Tunisi, che

g. 4. n. 4. *Era vna delle più belle creature che mai dalla natura fosse stata creata.*

Puo anche seruir per epiteto: come posson seruir tutti gli altri di sopra. dicendosi.

g. 2. *Gli uccelli su per li verdi rami cantando piaceuoli versi.*

Doue si vede che *Verdi*, e *Piaceuoli* seruon per epiteti a *Rami*, e a *Versi*.

De Comparatiui, e Superlatiui.

Cap. IX.

DICEMMO che vna delle condizioni dell'aggiuntiuo perfetto, è riceuere il piu e'l meno. Però è ben veder com'e' lo possan riceuere.

I nomi aggiuntiuo perfetti accennan'alcuno accidente nel sustantiuo. il quale accidente si puo accennar da esso in tre modi, o semplicemente; o con qualche eccesso; o con tutto l'eccesso. Quando significa semplicemente, si chiama **POSITIVO**. Quando accenna alcuno eccesso, si dice **COMPARATIVO**. Quando nota tutto l'eccesso, s'appella **SVPERLATIVO**.

Positiuo, dico, è quando significa alcuno accidente semplicemente: cioè senz'accrescimento, o diminuzione: come *Buono*, *Bello*, *Dotto*, *Verde*: e gli altri di sopra: con altri simili.

Comparatiuo è quando significa alcuno eccesso di accrescimento, o diminuzione rispetto al Positiuo, come *Migliore*, *Peggior*, *Maggiore*, *Minore*, e simili.

g. 1. n. 8. *De' quali il maggiore non auena oltre ad otto anni.*

g. 3. n. 2. *Quanto la speranza diuenta minore; tanto l'amor maggior faasi.*

Maggiore, e *Minore*; cioè piu; o men grande; ecco accresciuto col **MAGGIORE**, e scemato col **MINORE** il positiuo **GRANDE**.

Ma

Trattato Ottauo.

129

Ma perche non ogni positiuo ha il suo comparatiuo ; non si trouando ne LVCIDIORRE, ne BELLIORE , ne VERDIORE , o cosa tale; si ricorre ad vno aiuto assai necessario: che è accompagnare lo stesso positiuo con vn PIV, o con vn MENO, o cosa tale. e si dice PIV, o MEN BELLO : PIV, o MEN CATTIVO. e cosi il PIV augumenta, e'l MENO diminuisce lo stesso POSITIVO.

Eran' i più belli, e i più vezzosi fanciulli del mondo.

g. 2. n. 8

Fece l'oste il men cattiuo acconciar per li due compagni.

g. 9. n. 6

Più belli, e più vezzosi. ecco cresciuto il positiuo. Men cattiuo. eccolo scemato. Superlatiuo è quando significa tutto l'eccesso del crescere, o dello scemare. come Ottimo, Pessimo, Massimo, Bonissimo, Cattiuissimo, Ricchissimo, e in somma tutti quelli, che dal positiuo si riuoltano in ISSIMO.

Le volte piene di ottimi vini.

g. 3.

Il vostro ad vn gentil giouane: quel di Gisippo ad vn più gentile.

g. 10. n.

Il vostro ad vn ricco giouane: quel di Gisippo ad vn ricchissimo.

8.

Talora par che s'accenni il superlatiuo con replicare il positiuo. Verde verde: Buono buono: Grande grande: Piccin piccino: Lungo lungo: Corto corto. Benche veramente questi fossero da dirsi più tosto Auuerbi, che nomi. Perche dicendo la via è lunga lunga; le stoffe son corte corte: egli è buono buono: non par che voglia dir altro che assai lunga; molto corte; assai buono. con tutto ciò non credo che dirgli anche superlatiuo sia male: perche a questo modo anche del comparatiuo si potrebbe dire il medesimo, e molto più. dicendosi come s'è veduto più belli. più vezzosi. e c. e pure da ciascuno si dicon comparatiui, e non auuerbi.

De' Diminutiui, e Augumentatiui aggiuntiui. Cap. X.

Alcuna volta si da il diminutiuo, e l'augumentatiuo anche all'aggiuntiui. e quanto al diminutiuo, si dice Pochino, Pochetto, Giallino, Gialletto, Giallaccio, Rosigno; Poueruccio, Affettatuzzo, Cattiuello, Maggioreto, Grandicello, e altri molti.

Togliendo via cotesto tuo pochetto di viso.

g. 7. n. 7

Lasciò suo erede vn figliuolo già grandicello.

g. 4. n. 9

Si dice di color Rosiccio, Gialliccio, Rosigno, Vn pochino di terra, Diuenuto maggioreto. e c.

I

Quan-

DELLA LINGUA
T O S C A N A

D I

BENEDETTO BUOMMATTEI

PUBBLICO LETTORE DI ESSA

Nello Studio Pisano, e Fiorentino

LIBRI DUE

IMPRESSIONE QUARTA

*Coll' aggiunta d' un suo Discorso non più
stampato, d' alcune Note, e della
Vita dell' Autore.*

IN FIRENZE. M. DCC. XIII.

Nella Stamperia di S. A. R. Per Jacopo Guiducci, e Santi Franchi.

Con Licenza de' Superiori,

251.444 - B

FID.

Dell' Aggiuntivo perfetto.

Cap. VIII.

AGGIUNTIVO perfetto è quel, che accenna alcun proprio accidente nel sustantivo: può ricevere il più e 'l meno: e può servire per epiteto. Tali sono nel seguente esempio. Valoroso, Lucido, Verde, Laudevole, Piacevole, e Leggiadro.

g. 1. n. 10. *Valorose giovani come ne' lucidi sereni sono le stelle ornamento del*
 Proem. *cielo; e nella primavera i fiori ne' verdi prati; così de' laudevoli costumi, e ragionamenti piacevoli sono i leggiadri motti.*

Come si vede; questi aggiuntivi scuoprono accidenti veri ne' lor sustantivi Giovani, Sereni, Prati, Costumi, Ragionamenti, e Motti: perchè altro è dire Costumi laudevoli, Ragionamenti piacevoli, o Motti leggiadri; altro farebbe stato se avesse detto Costumi biasimevoli, Ragionamenti noiosi, Motti goffi, o sgarbati.

Questi anche possono ricevere 'l più, e 'l meno: perchè abbiamo più, e men valoroso: poco, e molto lucido; assai verde, e verdissimo. e

g. 3. *Era un prato di minutissima erba: e verde tanto che quasi nera pareva: dipinto tutto forse di mille varietà di fiori: chiuso d' intorno di verdissimi, e vivi aranci.*

Si ha il bel Gerbino, che divenne Bellissimo giovane. e amò una figliuola del Re di Tunisi, che

g. n. 4. *Era una delle più belle creature che mai dalla natura fosse stata creata.*

Può anche servir per epiteto: come possono servir tutti gli altri di sopra. dicendosi.

g. 2. *Gli uccelli su per li verdi rami cantando piacevoli versi.*

Dove si vede che Verdi, e Piacevoli servono per epiteti a Rami, e a Versi.

De Comparativi, e Superlativi.

Cap. XI.

DICEMMO che una delle condizioni dell' aggiuntivo perfetto, è ricevere il più, e 'l meno. Però è ben veder com' e' lo possano ricevere.

I no-

Trattato Ottavo .

139

I nomi aggiuntivi perfetti accennan' alcuno accidente nel sustantivo . il quale accidente si puo accennar da esso in tre modi, o semplicemente; o con qualche eccesso, o con tutto l' eccesso. Quando significa semplicemente, si chiama POSITIVO. Quando accenna alcuno eccesso, si dice COMPARATIVO. Quando nota tutto l' eccesso, s' appella SUPERLATIVO.

Positivo, dico, è quando significa alcuno accidente semplicemente: cioè senz' accrescimento, o diminuzione: come Buono, Bello, Dotto, Verde: e gli altri di sopra: e con altri simili.

Comparativo è quando significa alcuno eccesso di accrescimento, o diminuzione rispetto al Positivo, come Migliore, Peggior, Maggiore, Minore, e simili.

De' quali il maggiore non aveva oltre ad otto anni. g. 1. n. 8.

Quanto la speranza diventa minore; tanto l' amor maggior fassi. g. 3. n. 8.

Maggiore, e Minore; cioè più; o men grande; ecco accresciuto col MAGGIORE, e scemato col MINORE il positivo GRANDE.

Ma perche non ogni positivo ha il suo comparativo: non si trovando ne LUCIDIORE, ne BELLIORE, ne VERBIORE, o cosa tale; si ricorre ad uno ajuto assai necessario: che è accompagnare lo stesso positivo con un PIÙ, o con un MENO, o cosa tale. e si dice PIÙ, o MEN BELLO: PIÙ, o MEN CATTIVO. e così il PIÙ augmenta, e l' MENO diminuisce lo stesso POSITIVO.

Eran' i più belli, e i più vezzosi fanciulli del mondo. g. 3.

Fece l' oste il men cattivo acconciar per li due compagni. g. 10. n. 8.

Più belli, e più vezzosi. ecco cresciuto il positivo. Men cattivo. eccolo scemato. Superlativo è quando significa tutto l' eccesso del crescere, o dello scemare. come Ottimo, Pessimo, Massimo, Bonissimo, Cattivissimo, Ricchissimo, e in somma tutti quelli, che dal positivo si rivoltano in ISSIMO.

Le volte piene di ottimi vini.

Il vostro ad un gentil giovane: quel di Gisippo ad un più gentile. g. 3.

Il vostro ad un ricco giovane: quel di Gisippo ad un ricchissimo. g. 10. n. 8.

Talora par che s' accenni il superlativo con replicare il positivo. Verde verde: Buono buono (a): Grande grande: Piccin piccino: Lungo lungo: Corto corto. Benche veramen-

(a) Buono buono. Così in Ebreo meod meod, molto molto, cioè moltissimo.

te questi fossero da dirsi più tosto Avverbi, che nomi. Perche dicendo la via è lunga; le stoffe son corte; egli è buono buono: non par che voglia dir altro che assai lunga; molto corte; assai buono, con tutto ciò non credo che dirsi anche superlativi sia male: perche a questo modo anch' del comparativo si potrebbe dire il medesimo, e molto più; dicendosi come s'è veduto più belli. più vezzosi, ec. e pure da ciascuno si dicono comparativi, e non avverbi.

De' Diminutivi, e Augumentativi aggiuntivi

Cap. X.

Alcuna volta si da il diminutivo, e l'augumentativo anche all'aggiuntivo, e quanto al diminutivo, si dice Pochino, Pochetto, Giallino, Gialletto, Gialluccio, Rossigno, Poveruccio, Affettatuzzo, Cattivello, Maggioretto, Grandicello, e altri molti.

g. 7. n. 7. Togliendo via cotesto tuo pochetto di viso.

g. 4. 4. n. 9. Lasciò suo crede un figliuolo già grandicello.

Si dice di color Rossiccio, Gialliccio, Rossigno, Vn pochin di terra Divenuto maggioretto, ec.

Quanto all' Augumentativo; si dice. Bellone, Grandaccio, Grandonaccio, Grandotto. e simili. Benche forse si potesse disputare se in tali casi egli stieno per aggiuntivi, o per sostantivi. il che a noi poco importa di ricercare al presente. e questo è quanto all'aggiuntivo perfetto.

Dell' Aggiuntivo imperfetto: e sue spezie.

Cap. XI.

AGGIUNTIVO imperfetto si dice quando gli manca alcuna delle tre condizioni che lo fanno perfetto, cioè, o non palesa accidente particolare nel sostantivo, o non riceve più o meno, o non si può star per epiteto. Tali sono, Ciascuno, Colui, Quale, Alcuno, Signore, Madonna, Celeste, e altri simili. ecco.

Proem. Come a ciascuna persona stea bene; a coloro è massimamente richiesto, li quali già anno di conforto avuto mestiere, & annol trovato in alcuno.

Questi mancano di tutte le condizioni: perche dicendo

Cia-

DELLA LINGUA
T O S C A N A

D I

B E N E D E T T O
B U O M M A T T E I

PUBBLICO LETTORE D'ESSA NELLO STUDIO
PISANO, E FIORENTINO.

L I B R I D U E.

Aggiuntevi in fine di quest' ultima Edizione molte Regole,
ed Osservazioni d'alcuni Celebri Autori.

IN VERONA MDCCXXIX.

Per Pierantonio Berno, Librajo nella Via de' Lioni. *Con Licenza de' Sup.*

Si vende anche in Venezia da Domenico Occhi Librajo in Merceria
all' Insegna dell' Unione vicino all' Orologio.

boruto, e forte sdegnoso, iracundo, e bizzarro; quanto sarebbe stato diverso, se avesse detto uom piccolo, e sparuto, e debole, paziente, flemmatico, e piacevole?

Questi aggiuntivi si dividono in Perfetti, e Imperfetti.

De' Aggiuntivi perfetti. Cap. VIII.

Aggiuntivo perfetto è quel, che accenna alcun proprio accidente nel sustantivo: può ricevere il più, e 'l meno; e può servire per epiteto. Tali sono nel seguente esempio. Valoroso, Lucido, Verde, Laudevole, Piacevole, e Leggiadro.

Valorose giovani come ne' lucidi sereni sono le stelle ornamento del Cielo; e nella primavera i fiori ne' verdi prati; così de' laudevoli costumi, e ragionamenti piacevoli sono i leggiadri motti.

Come si vede; questi aggiuntivi scuoprono accidenti veri ne' lor sustantivi, Giovani, Sereni, Prati, Costumi, Ragionamenti, e Motti; perchè altro è dire Costumi laudevoli, Ragionamenti piacevoli, o Motti leggiadri; altro sarebbe stato se avesse detto: costumi biasimevoli, Ragionamenti noiosi, Motti goffi, o sgarbati.

Questi anche possono ricevere 'l più, e 'l meno; perchè abbiamo più, e men valoroso; poco, e molto lucido; assai verde, e verdissimo, e

g. 3. *Era un prato di minutissima erba, e verde tanto, che quasi nera pareva: dipinto tutto forse di mille varietà di fiori: chiuso d'intorno di verdissimi, e vivi aranci.*

Si ha il bel Gerbino, che divenne Bellissimo giovane: e amò una figliuola del Re di Tunisi, che

g. n. 4. *Era una delle più belle creature che mai dalla natura fosse stata creata.*

Può anche servir per epiteto: come possono servir tutti gli altri di sopra, dicendosi:

g. 2. *Gli uccelli su per li verdi rami cantando piacevoli versi.*

Dove si vede che Verdi, e Piacevoli servono per epiteti a Rami, e a Versi.

De' Comparativi, e Superlativi.

Cap. IX.

Dicemmo che una delle condizioni dell'aggiuntivo perfetto, è ricevere

il più, e 'l meno. Però è ben veder com'è lo possano ricevere.

I nomi aggiuntivi perfetti accennan alcuno accidente nel sustantivo, il quale accidente si può accennar da esso in tre modi, o semplicemente; o con qualche eccesso; o con tutto l'eccesso. Quando significa semplicemente, si chiama **POSITIVO**. Quando accenna alcuno eccesso, si dice **COMPARATIVO**. Quando nota tutto l'eccesso, s'appella **SUPERLATIVO**.

Positivo, dico, è quando significa alcuno accidente semplicemente, cioè senz'accrescimento, o diminuzione: come Buono, Bello, Dotto, Verde, e gli altri di sopra, con altri simili.

Comparativo è quando significa alcuno eccesso di accrescimento, o diminuzione rispetto al Positivo, come Migliore, Peggioro, Maggiore, Minore, e simili.

De' quali il maggiore non aveva oltre ad otto anni. g. 2. n. 3.

Quanto la speranza diventa minore; tanto l'amor maggior faffi. g. 3. n. 3.

Maggiore, e Minore; cioè più, o men grande, ecco accresciuto col **MAGGIORE**, e scemato col **MINORE** il positivo **GRANDE**.

Ma perchè non ogni positivo ha il suo comparativo; non si trovando nè **LUCIDIORE**, nè **BELLIIORE**, nè **VERDIORE**, o cosa tale; si ricorre ad un ajuto assai necessario, che è accompagnare lo stesso positivo con un **PIU'**, o con un **MENO**, o cosa tale; e si dice **PIU'**, o **MEN BELLO**; **PIU'**, o **MEN CATTIVO**: e così il **PIU'** augmenta, e 'l **MENO** diminuisce lo stesso **POSITIVO**.

Eran i più belli, e i più vezzosi fanciulli del mondo. g. 3.

Fecce l'oste il men cattivo acconciare per li due compagni. g. x. n. 3.

Più belli, e più vezzosi: ecco cresciuto il positivo. Men cattivo: eccolo scemato. Superlativo è quando significa tutto l'eccesso del crescere, o dello scemare come Ottimo, Pessimo, Massimo, Bonissimo, Cattivissimo, Ricchissimo, e in somma tutti quelli, che dal positivo si rivoltano in **ISSIMO**.

Le volte piene di ottimi vini.

Il vostro ad un gentil giovane: quel di Gifppo ad un più gentile. g. 3. II

16. Concluding remarks

Some of the data presented were already known to historical linguists, as can be seen from what Migliorini, Rohlfs, and Nencioni had written in recent generations, and Salviati had written during the Florentine Renaissance. Our present readers will hopefully agree that this survey has been instructive.

In particular, it was interesting to consider occurrences from our own lifetime, and a spectrum of situations in which the archaic or ungrammatical *molto gravissimo* or *molto gravissima* occurred. (We have included the bibliographical references directly in the text, in part because resources found online were especially important or handy in the making of this article).

- 1 “Il *Vocabolario della Crusca* come unica filiera possibile tra il 1612 e il 1820 per i dizionari italiani: differenze con la Francia”, in [Il Vocabolario degli Accademici della Crusca \(1612\) e la storia della lessicografia italiana. Atti del X Convegno ASLI Associazione per la Storia della Lingua Italiana](#) (Padova, 29-30 novembre 2012 - Venezia, 1 dicembre 2012), ed. by L. Tomasin, Firenze, Franco Cesati Editore.

Citation

Nissan, E. and Marchetti, G. (2026). Italian Occurrences of *molto gravissima* and *molto gravissimo*: The Italian “hypersuperlative”s Trajectory from Acceptability (13th to 16th centuries) to Banishment. *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. II, Number 54. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20050104>

TYPE: Research Article

The full text is available for free on [Academia.edu](https://www.academia.edu)